

Internationale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2, Studiengang Psychomotoriktherapie 1116

Bachelorarbeit

Im Gleichgewicht

An der Aufrechterhaltung des Gleichgewichts beteiligte
Sinnes- und Körpersysteme

Auswirkungen von Störungen des Gleichgewichtssystems
im Kindesalter

Eingereicht von: Sylvia Schwarz

Begleitung: lic. phil. Ursina Degen-Cuonz

Abgabedatum: 22. Februar 2016

Abstract

Die Fähigkeit, das Gleichgewicht aufrechterhalten zu können, spielt für das Leben auf der Erde eine zentrale Rolle. Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, welche Sinnes- und Körpersysteme für die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts von Bedeutung sind, und welche Auswirkungen Störungen im Zusammenspiel dieser Systeme im Kindesalter haben können.

Die Literaturrecherche ergab, dass neben dem vestibulären System auch die visuelle, die kinästhetische, die taktile sowie die auditive Wahrnehmung einen wichtigen Einfluss auf die Gleichgewichtsfähigkeit haben. Weiter sind das Zentralnervensystem, die entsprechenden Nervenbahnen zur Körperperipherie sowie seelische und psychische Faktoren wichtige Einflussfaktoren. Treten in diesem komplexen System Störungen auf, so zeigen sich diese nicht nur in Form von Gleichgewichtsstörungen, sondern durch verschiedenen Schwierigkeiten, wie z.B. Bewegungsängste oder Schulschwierigkeiten.

Dank

Ein herzliches Dankeschön gehört an dieser Stelle meiner Betreuerin lic. phil. Ursina Degen. Sie teilte meine Begeisterung für das Thema Gleichgewicht und vermochte es dadurch, meine Motivation zu stärken und aufrecht zu erhalten. Meinen Fragen und Unsicherheiten gab sie immer Raum und sie nahm sich Zeit, gemeinsam nach Antworten und Lösungen zu suchen.

Mein Dank gilt auch meinen beiden Lektoren, für die Zeit, welche sie in die Fehlersuche investiert haben.

Schliesslich möchte ich allen Personen danken, welche in dieser Zeit an meiner Seite waren. Ihr habt mit mir über das Thema diskutiert, mich motiviert und auch einmal kritische Fragen gestellt. Damit habt ihr an der Entstehung dieser Arbeit mitgeholfen.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	5
1.1 Persönlicher Bezug und Begründung der Themenwahl.....	5
1.2 Ziel der Arbeit und Fragestellung.....	6
1.3 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit	6
2. Neurologische und entwicklungspsychologische Grundlagen	8
2.1 Neurologische Grundlagen der Wahrnehmung und der Motorik	8
2.1.1 <i>Aufbau und Funktion des Zentralnervensystems.....</i>	<i>9</i>
2.1.2 <i>Weiterleitung von Informationen - Nervenzellen und ihre Verbindungen</i>	<i>12</i>
2.1.3 <i>Entwicklung und Plastizität des Gehirns.....</i>	<i>13</i>
2.2 Entwicklungspsychologische Grundlagen der Wahrnehmung	14
2.2.1 <i>Begriffsabgrenzung und Definition.....</i>	<i>14</i>
2.2.2 <i>Der Wahrnehmungsprozess.....</i>	<i>15</i>
2.2.3 <i>Aufbau und Funktion der Sinnessysteme</i>	<i>17</i>
2.2.4 <i>Einflussfaktoren auf die Wahrnehmung.....</i>	<i>19</i>
2.3 Entwicklungspsychologische Grundlagen der Motorik	20
2.3.1 <i>Begriffsabgrenzung und Definition.....</i>	<i>20</i>
2.3.2 <i>Motorische Fähig- und Fertigkeiten</i>	<i>21</i>
2.3.3 <i>Das motorische System</i>	<i>23</i>
2.3.4 <i>Verlauf der motorischen Entwicklung (Ontogenese).....</i>	<i>24</i>
2.4 Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen in der kindlichen Entwicklung	30
3. Das Gleichgewicht	33
3.1 Begriffsabgrenzung und Definition.....	33
3.2 Leben auf der Erde – Erdanziehung und Rotation.....	34
3.3 Die Gleichgewichtsfähigkeit.....	35
3.3.1 <i>Bereiche der Gleichgewichtsfähigkeit.....</i>	<i>35</i>
3.3.2 <i>Bedeutung der Gleichgewichtsfähigkeit.....</i>	<i>37</i>
3.3.3 <i>Entwicklung der Gleichgewichtsfähigkeit.....</i>	<i>37</i>

3.4	Das vestibuläre System.....	38
3.4.1	<i>Der Vestibularapparat</i>	39
3.4.2	<i>Funktion und Bedeutung der vestibulären Wahrnehmung</i>	41
3.4.3	<i>Entwicklung des vestibulären Systems</i>	41
3.5	Das Gleichgewichtssystem.....	42
3.5.1	<i>Das visuelle System</i>	43
3.5.2	<i>Das taktile und das kinästhetische System</i>	44
3.5.3	<i>Das auditive System</i>	45
3.5.4	<i>Die Verarbeitung vestibulärer Informationen im Zentralnervensystem</i>	45
3.5.5	<i>Das pyramidale, das extrapyramidale und das spinale System</i>	47
3.5.6	<i>Seelische und psychische Einflüsse auf die Gleichgewichtsfähigkeit</i>	47
4.	Störungen des Gleichgewichtssystems	50
4.1	Begriffsabgrenzung, Definition und Prävalenz.....	50
4.2	Arten von Störungen des Gleichgewichtssystems	51
4.3	Störungen der vestibulären Wahrnehmung	54
4.3.1	<i>Vestibuläre Unterempfindlichkeit</i>	54
4.3.2	<i>Vestibuläre Überempfindlichkeit</i>	56
4.4	Auswirkungen von Störungen des Gleichgewichtssystems	58
5.	Diskussion	61
5.1	Beantwortung der Fragestellung.....	61
5.2	Schlussfolgerungen und wichtige Erkenntnisse für die psychomotorische Praxis..	62
5.3	Kritische Reflexion der Arbeit und des Ergebnisses	63
5.4	Ausblick.....	64
	Abbildungsverzeichnis.....	65
	Tabellenverzeichnis.....	65
	Abkürzungsverzeichnis.....	66
	Bilderverzeichnis	66
	Literaturverzeichnis	67

1. Einleitung

Das Einleitungskapitel dient der Begründung der Themenwahl sowie der Erläuterung der Vorgehensweise und des Aufbaus der vorliegenden Arbeit. Ein wichtiger Teil ist zudem die Darlegung der Ziele und der daraus abgeleiteten Fragestellung dieser Bachelorarbeit.

1.1 Persönlicher Bezug und Begründung der Themenwahl

„Schulkinder aus dem Gleichgewicht“ - so lautet der Titel eines Berichts über eine in Deutschland durchgeführte Studie an Schülern der Klassen 1-10. Das Ergebnis der Studie zeigt, dass mehr als 50% der Schüler die erwarteten Gleichgewichtsleistungen nicht erbringen konnten, und dass diese mangelnden Gleichgewichtsleistungen mit schlechteren Schulnoten in Deutsch, Mathematik und Sport einhergingen (vgl. Beigel & Hoffmann, 2008, S.1).

Die enge Verflechtung der Bereiche Wahrnehmung und Bewegung, sowie deren Bedeutung für die kindliche Entwicklung, hat mich seit Beginn meiner Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin fasziniert - v.a. wie die Kinder sich in der Bewegung über ihre Sinneskanäle die Welt aneignen, obwohl sie aus Erwachsenensicht scheinbar „nur“ spielen. Durch die Erfahrungen, welche die Kinder im Spiel und in der Bewegung machen, legen sie den Grundstein ihrer Entwicklung.

Während meines selbstständigen Abschlusspraktikums im Rahmen der Ausbildung arbeitete ich mit Kindern, welche Gleichgewichtsschwierigkeiten hatten. Diese zeigten sich auf sehr unterschiedliche Weise. Durch Probleme auf einem Bein zu stehen oder über eine bewegte Unterlage zu gehen oder durch Angst, über eine Leiter zu klettern. Gerne wollte ich mehr über die Zusammenhänge dieser Gleichgewichtsstörungen erfahren, merkte jedoch, dass meine Fragen nicht so schnell und leicht zu beantwortet waren, da die Aufrechterhaltung des körperlichen Gleichgewichts eine sehr komplexe Angelegenheit ist.

Aus der Faszination für das Zusammenspiel der Motorik und der Wahrnehmung sowie meiner Erfahrungen aus dem Praktikum erwuchs das Interesse, eine Arbeit zum Thema Gleichgewicht zu schreiben.

Das Thema Gleichgewicht ist aus mehreren Gründen für die Psychomotoriktherapie (PMT) von Bedeutung. Laut Psychomotorik Schweiz (2015) ist die PMT ein Angebot für „Kinder und Jugendliche, welche in der motorischen, sensorischen, emotionalen, kognitiven und sozialen Entwicklung eingeschränkt sind“. Wie die eingangs erwähnte Studie zeigt, sind Gleichgewichtsschwierigkeiten im Kindes- und Jugendalter kein seltenes Phänomen. Zudem berührt das Thema mindestens drei der erwähnten Hauptarbeitsbereiche der PMT – die motorische, die emotionale sowie die sensorische Entwicklung. Laut Hirtz (2015) ist die Gleichgewichtsfähigkeit für alle motorischen Aktivitäten von grundlegender Bedeutung (vgl. S. 226). Sie spielt

für die Beurteilung der Motorik im Kindesalter und für die motorische Entwicklung eine wichtige Rolle (vgl. Hirtz, Hotz & Ludwig, 2005, S. 12). Die sensorische Entwicklung spielt eine bedeutende Rolle für die Gleichgewichtsfähigkeit, da letztere auf Informationen aus den verschiedenen Sinnessystem angewiesen ist (vgl. Stoll, Most & Tegenthoff, 2004, S. 226). Schliesslich kann auch das emotionale Befinden einen Einfluss auf die Gleichgewichtsfähigkeit von Kindern haben, weshalb die emotionale Entwicklung für das Thema ebenso von Bedeutung ist (vgl. Zimmer, 2012b, S. 127).

Eine weitere spannende Verbindung ergibt sich durch die Ansiedelung der PMT im Schulumfeld, da Untersuchungen auf den Einfluss der Gleichgewichtsfähigkeit auf schulische Leistungen hinweisen (vgl. Beigel & Hoffmann, 2008, S. 1-2).

Aufgrund dieser Überlegungen ist das Gleichgewicht bzw. die Gleichgewichtsfähigkeit ein wichtiges Thema für die PMT, weshalb eine Arbeit zu diesem Thema eine Bereicherung für die psychomotorische Praxis sein kann.

1.2 Ziel der Arbeit und Fragestellung

Mit dieser Arbeit möchte ich mein Wissen bezüglich der Einflussfaktoren auf die Gleichgewichtsfähigkeit sowie mein Wissen über Gleichgewichtsstörungen vergrössern, um in meiner künftigen psychomotorischen Praxis bei Kindern auftretende Gleichgewichtsstörungen besser erkennen und verstehen zu können. Die Ziele dieser Arbeit lauten deshalb:

- Einflussfaktoren auf die Gleichgewichtsfähigkeit erarbeiten
- Folgen von Störungen dieser Einflussfaktoren auf die Gleichgewichtsfähigkeit erarbeiten

Dabei soll der Fokus auf das Kindesalter gelegt werden sowie auf Störungsbilder, welche für die PMT von Bedeutung sind.

Aus den dargelegten Zielen wird folgende Fragestellung abgeleitet:

„Welche Faktoren beeinflussen das Gleichgewicht bzw. die Gleichgewichtsfähigkeit, und welche Schwierigkeiten können bei einer Störung dieser Faktoren entstehen?“

1.3 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit

Vorgehensweise

Um die Fragestellung zu beantworten habe ich mich für eine Literatuarbeit entschieden. Die Literatursuche fand hauptsächlich im Internet, über das Rechercheportal Nebis, statt. Ganz gezielt suchte ich dabei neben Büchern nach Fachartikeln, um aktuelle Studien und Forschungsergebnisse zu integrieren.

Schnell wurde klar, dass die Beantwortung der Fragestellung eine Auseinandersetzung mit Literatur aus unterschiedlichen Fachbereichen nötig macht. Die Literatursuche erstreckte sich schliesslich über die Bereiche Entwicklungspsychologie, Medizin, therapeutisch-pädagogische Arbeit (insbesondere PMT), Pädagogik und Sportwissenschaften.

Aufbau der Arbeit

Nach dem vorliegenden Einleitungskapitel folgt ein ausführlicher Grundlagenteil. In diesem werden die neurologischen sowie die entwicklungspsychologischen Grundlagen der Motorik und der Wahrnehmung besprochen.

Nach dem Grundlagenkapitel wird in Kapitel 3 das Thema Gleichgewicht thematisiert. Es wird über die Bedeutung der Gleichgewichtsfähigkeit für den Alltag gesprochen, die Gleichgewichtsfähigkeit als motorische Fähigkeit sowie das vestibuläre System als Hauptwahrnehmungssystem für die Aufrechterhaltung des Gleichgewichtssystems näher erläutert.

Danach folgt mit Kapitel 4 das zentrale Kapitel für die Beantwortung der Fragestellung. Das Gleichgewichtssystem mit seinen beteiligten Sinnes- und Körpersysteme wird erläutert sowie mögliche Störungen des Gleichgewichtssystems und deren Auswirkungen diskutiert.

Der Diskussionsteil bildet den Abschluss der Arbeit. Die Fragestellung wird beantwortet, weitere wichtige Erkenntnisse für die psychomotorische Praxis aus der Arbeit abgeleitet, die Ergebnisse sowie der Prozess der Arbeit kritisch reflektiert und ein Ausblick auf mögliche künftige Arbeiten zum Thema gemacht.

Ein besonderes Augenmerk wird auf die Definition und Abgrenzung der für die Arbeit relevanten Begriffe gelegt, da in der verwendeten Literatur die Begriffe oft in unterschiedlicher Bedeutung verwendet werden. Zudem werden die Hauptkapitel, im Sinne einer besseren Übersichtlichkeit, jeweils mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse abgeschlossen.

Sprachgebrauch

Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit die männliche Form verwendet. Selbstverständlich werden damit immer auch weibliche Fachkräfte, Personen, Schüler usw. angesprochen.

Die in der vorliegenden Arbeit verwendeten Abkürzungen werden im Text eingeführt und sind zusätzlich im Abkürzungsverzeichnis aufgeführt

2. Neurologische und entwicklungspsychologische Grundlagen

Die Auseinandersetzung mit der Gleichgewichtsfähigkeit bedarf einiger grundlegender Kenntnisse bezüglich der Wahrnehmung und der Motorik. Inhalt dieses Kapitels sind deshalb Grundlagen der Funktionsweise sowie der Entwicklung von Motorik und Wahrnehmung.

Da in der PMT die Hauptklientel Kinder im Alter von 6 - 10 Jahren sind, wird die Entwicklung bis und mit dem 10. Lebensjahr (mittlere Kindheit) behandelt. Die Ausführungen zu den Lebensjahren 0 – 6 dienen dem Verständnis, da in diesem Lebensabschnitt viele Grundlagen für die spätere Entwicklung gelegt werden.

Für die Steuerung der Motorik sowie die Verarbeitung von sensorischen Reizen spielt das Gehirn eine wichtige Rolle. Deshalb folgt zuerst ein Überblick über die neurologischen Grundlagen, bevor die Grundlagen der Wahrnehmung sowie der Motorik besprochen werden.

2.1 Neurologische Grundlagen der Wahrnehmung und der Motorik

Das Nervensystem des Menschen wird in zentrales und peripheres Nervensystem unterteilt. Das Gehirn und das Rückenmark bilden zusammen das Zentralnervensystem (ZNS). Alle Nervenzellen und -bahnen, welche ausserhalb des ZNS liegen, gehören zum peripheren Nervensystem. Dies sind zum einen die sogenannten Spinalnerven, welche das Rückenmark mit der Körperperipherie, z.B. den Sinnesorganen oder den Muskeln, verbinden, und zum anderen die Hirnnerven, welche oberhalb des Rückenmarks aus dem ZNS führen und z.B. die Sinnesorgane des Kopfes mit dem ZNS verbinden (vgl. Huch & Jürgens, 2011, S.150-155). Abbildung 1 zeigt das zentrale und das periphere Nervensystem sowie die dazugehörigen Spinal- und Hirnnerven:

Abbildung 1: Zentrales und peripheres Nervensystem (Huch & Jürgens, 2011, S. 150)

Für die Steuerung der Motorik sowie die Verarbeitung von Informationen aus den Sinnessystemen spielt das ZNS eine wichtige Rolle (vgl. Zimmer, 2012b, S. 31).

2.1.1 Aufbau und Funktion des Zentralnervensystems

Die Informationen aus den Spinalnerven werden über das Rückenmark, die sogenannten Rückenmarksbahnen, zum Gehirn weitergeleitet. Es gibt Nervenbahnen, welche Informationen aus den Sinnen zum Gehirn transportieren (aufsteigende oder afferente Nervenbahnen) und solche, die Befehle vom Gehirn zu den Muskeln leiten (absteigende oder efferente Nervenbahnen) (vgl. ebd.). Huch und Jürgens (2011) bezeichnen das Rückenmark aufgrund seiner Funktion der Weiterleitung von Nervenimpulsen als „Autobahn“ zwischen dem Gehirn und den Spinalnerven“ (S. 150). Neben dieser Funktion löst das Rückenmark Reflexe, sogenannte Rückenmarkreflexe, aus, wenn schnelle motorische Handlungen nötig sind (vgl. Huch & Jürgens, 2011, S. 151).

Im Gehirn werden die Informationen aus den Nervenbahnen verarbeitet und Reaktionen, wie z.B. motorische Befehle an die Muskeln, ausgelöst. Dabei spielen für die Steuerung der Motorik und die Verarbeitung von Sinnesreizen folgende Bereiche eine wichtige Rolle:

- der Hirnstamm
- das Zwischenhirn
- das Kleinhirn
- die Basalganglien
- das limbische System
- das Grosshirn (vgl. Huch & Jürgens, 2011, S. 159-166; Zimmer, 2012b, S. 32).

Abbildung 2 zeigt die verschiedenen Hirnregionen:

Abbildung 2: Schematische Darstellung des Gehirns (Zimmer, 2012b, S. 33)

Der Hirnstamm umfasst das Mittelhirn, die Brücke sowie das verlängerte Mark (siehe Abbildung 1). Im Hirnstamm befinden sich lebenswichtige Regelzentren wie das Herz-Kreislauf-

Zentrum oder das Atemzentrum. Die auf- und absteigenden Nervenbahnen aus dem Rückenmark sowie die Hirnnerven führen zum Hirnstamm, in welchem die Hirnkernnerven liegen. Das sind Zentren, welche motorische und sensorische Impulse aus den Hirnnerven umschalten, weiterleiten und mit anderen Informationen verknüpfen. Ein Beispiel dafür sind die vestibulären Kerne, welche Informationen aus den Gleichgewichtsorganen verarbeiten. Über den Hirnstamm werden gewisse motorische Reflexhandlungen wie der Schluck- oder der Hustenreflex ausgelöst (vgl. Huch & Jürgens, 2011, S. 158; Mattle & Mumenthaler, 2015, S. 332; Rosenkötter, 2013, S. 15).

Das Zwischenhirn umfasst als Hauptbestandteile den Thalamus, den Hypothalamus sowie die Hypophyse und verbindet den Hirnstamm mit dem Grosshirn (vgl. Huch & Jürgens, 2011, S. 160). Rosenkötter (2013) bezeichnet den Thalamus als „ausserordentlich wichtige Sammel- und Umschaltstelle“ (S. 14). Ausser den Geruchseindrücken werden alle sensorischen Informationen hier gesammelt, verarbeitet und miteinander verknüpft, bevor sie an die entsprechenden Bereiche in der Grosshirnrinde weitergeleitet werden (vgl. Huch & Jürgens, 2011, S. 161). Ebenso laufen alle Informationen, welche das Gehirn verlassen, wie z.B. motorische Befehle an die Muskeln, über den Thalamus (vgl. Rosenkötter, 2013, S. 14). Dabei nimmt der Thalamus zusätzlich die sehr wichtige Aufgabe der Reizfilterung wahr und schützt das Gehirn vor einer Reizüberflutung. Aufgrund dieser Funktion wird der Thalamus als „Tor zum Bewusstsein“ bezeichnet (vgl. Huch & Jürgens, 2011, S. 161; Kesper und Hottinger; zitiert nach Zimmer, 2012b, S. 34).

Das Kleinhirn ist von grosser Bedeutung für die Koordination sowie die Feinsteuerung von Bewegungen (vgl. Rosenkötter, 2013, S. 15). Befehle der Grosshirnrinde an die Muskulatur sowie Informationen aus den Sinnessystemen laufen hier zusammen und werden aufeinander abgestimmt. Dies liefert die Voraussetzung für „gut koordinierte Bewegungsabläufe“ (Zimmer, 2012b, S. 34). Daneben ist das Kleinhirn massgeblich an der Regulation der Grundspannung der Muskulatur sowie an der Erhaltung des Gleichgewichts beteiligt (vgl. Huch & Jürgens, 2011, S. 162).

Die Basalganglien sind „tief gelegene Kerngebiete des Grosshirns und des Zwischenhirns“ und besonders für die Motorik von Bedeutung. Sie sind an der unwillkürlichen Muskelbewegung, der Steuerung des Muskeltonus sowie der Modifizierung der Willkürmotorik wesentlich beteiligt (vgl. ebd.).

Das Limbische System „ist eine funktionelle Einheit, die aus Strukturen des Grosshirns, des Zwischenhirns und des Mittelhirns gebildet wird. Es umgibt die Kerngebiete des Hirnstamms und den die beiden Grosshirnhälften verbindenden Balken ... wie ein Saum“ (ebd.). Alle Sinneswahrnehmungen fliessen hier durch und werden mit Gefühlen wie Freude, Angst oder Lust verbunden sowie mit früheren Erfahrungen abgeglichen (vgl. Bösel; zitiert nach Zimmer, 2012b, S. 34).

Das Grosshirn „... ist die Grundlage für die „höheren“ Hirnfunktionen: es ist der Sitz des Bewusstseins, das heisst aller bewussten Empfindungen, des (selbst-) bewussten Handelns, des Willens, der Kreativität und des Gedächtnisses“ (Huch & Jürgens, 2011, S. 163). Hier werden die sensorischen Informationen aus den Sinnessystemen zu bewussten Empfindungen verarbeitet (vgl. Huch & Jürgens, 2011, S. 161).

Das Grosshirn wird von der Grosshirnrinde bedeckt, welche 70% aller Neuronen (Erläuterung des Begriffes in Kapitel 2.1.2) des Grosshirns enthält. Nervenzellen mit ähnlichen Funktionen bilden Gruppen, sogenannte Rindenfelder. Diese werden in motorische und sensorische Rindenfelder, auch motorischer oder sensorischer Kortex genannt, sowie Assoziationsfelder unterteilt. Die Nervenzellen der motorischen Rindenfelder können die Muskulatur aktivieren und sind somit für die Steuerung der Willkürmotorik verantwortlich. Die Nervenzellen der sensorischen Rindenfelder verarbeiten die Informationen aus den Sinnesorganen zu bewussten Empfindungen. Die Assoziationsfelder vereinen Informationen aus den beiden anderen Rindenfeldern und lösen emotionale, motorische oder intellektuelle Reaktionen aus (vgl. Huch & Jürgens, 2011, S. 163-164; Rosenkötter, 2013, S. 22).

Die motorischen und sensorischen Rindenfelder werden weiter in primäre und sekundäre Rindenfelder unterteilt. Die primären Rindenfelder stehen in Verbindung mit den Sinnesorganen (primäres sensorisches Rindenfeld) bzw. der Muskulatur (primäres motorisches Rindenfeld). Sie empfangen Informationen aus der Peripherie oder leiten Befehle dorthin. Dabei ist jeder Körperregion ein bestimmtes Gebiet auf der Grosshirnrinde zugeordnet. Diese Abbildung des Körpers auf der Grosshirnrinde wird Homunkulus, vom lateinischen Begriff Menschlein, genannt (vgl. ebd.). Abbildung 3 zeigt diese Abbildung des Körpers auf der Grosshirnrinde:

Abbildung 3: Homunkulus im Bereich des primären motorischen und des primären sensorischen Rindenfeldes (Huch & Jürgens, 2011, S. 166)

Aus Abbildung 3 wird ersichtlich, dass gewisse Bereiche der Rindenfelder grösser sind als andere. Beim motorischen Rindenfeld bedeutet dies, dass diese Körperteile, also z.B. die Hand, besonders viele Neuronen haben und deshalb sehr feine und differenzierte Bewegungen ausführen können. Beim sensorischen Rindenfeld zeigt es an, dass diese Körperregionen über viele Rezeptoren verfügen, weshalb sie sehr empfindsam sind (vgl. Huch & Jürgens, 2011, S. 165-166).

Die primären Rindenfelder stehen mit den sekundären Rindenfeldern in Verbindung und können auf die dort gespeicherten Erfahrungen, Erinnerungen und Handlungsabläufe zurückgreifen. So sind im sekundären motorischen Rindenfeld z.B. komplexe Bewegungsabläufe gespeichert und im sensorischen Rindenfeld frühere sensorische Erfahrungen, mit welchen neue Informationen aus den Sinnesorganen verglichen und eingeordnet werden können (vgl. ebd.). Bezüglich der Funktionsweise des ZNS muss immer beachtet werden, dass das Gehirn als Ganzes arbeitet. Die Bereiche stehen in enger Verbindung miteinander und beeinflussen sich gegenseitig. Alleine für sich könnte kein Bereich arbeiten (vgl. Zimmer, 2012b, S. 36).

2.1.2 Weiterleitung von Informationen - Nervenzellen und ihre Verbindungen

Betrachtet man die Feinstruktur des Gehirns, so spielen Nervenzellen, auch Neuronen genannt, als Bestandteile des ZNS eine wichtige Rolle (vgl. Rosenkötter, 2013, S. 16).

Über die Axone, einen Fortsatz der Nervenzellen, werden Informationen an andere Nervenzellen weitergeleitet. Im Kinder- und Jugendalter bildet sich um die Axone die sogenannte „Markscheide“, eine Schicht aus Myelin, mit deren Hilfe Informationen schneller weitergeleitet werden. Deshalb können Informationen mit zunehmendem Alter immer schneller verarbeitet werden (vgl. ebd.). Stark verzweigte Fortsätze der Nervenzellen, die Dendriten, nehmen Informationen aus anderen Nervenzellen auf. Die Verbindungsstellen zu anderen Zellen werden Synapsen genannt. Über diese werden Informationen weitergegeben, umgelenkt oder gestoppt (vgl. Zimmer, 2012b, S. 38).

Abbildung 4 zeigt eine Nervenzelle sowie ihre Verbindungen zu anderen Zellen:

Abbildung 4: Nervenzelle (Zimmer, 2012b, S. 37)

Synapsen bilden und verstärken sich durch ihren Gebrauch. Bei ausreichenden Sinnes- und Bewegungserfahrungen werden sie immer stärker, und es bilden sich zusätzliche Verbindungen zwischen den Nervenzellen. Erfährt ein Kind zu wenig Reize aus seiner Umwelt, bilden sich in der Folge die Synapsen zurück und es werden weniger neue Verbindungen aufgebaut. Die Übermittlung von Nachrichten wird ungenau und langsam (vgl. Ayres, 2013, S. 48-49; Zimmer, 2012b, S. 38).

2.1.3 Entwicklung und Plastizität des Gehirns

Die Entwicklung des Gehirns beginnt schon im Mutterleib und ab dem 2. Schwangerschaftsmonat (SSM) sind die einzelnen Hauptbereiche des Gehirns erkennbar. Bis zur Geburt sind fast alle Nervenzellen gebildet und bereits im Mutterleib sowie später im Neugeborenenalter wird ein Übermass an Verbindungen (Dendriten und Synapsen) geschaffen, welche danach differenziert werden. Es werden diejenigen verstärkt, ausgebaut oder neu gebildet, welche durch sinnliche Erfahrungen benutzt werden. Diejenigen, welche nicht angeregt werden, werden abgebaut. Dieses Prinzip wird „use it or lose it“ genannt (vgl. Zimmer, 2012b, S. 38-40). Aus diesem Grund ist es zentral, dass ein Kind vielfältige sinnliche Erfahrungen macht und die Möglichkeit hat, viele Bewegungserfahrungen zu machen. Das Gehirn erhält dadurch die nötige „Nahrung“, um seine Funktionsfähigkeit zu verbessern und zu optimieren (vgl. Ayres, 2013, S. 48-50).

Das menschliche Gehirn ist ein Leben lang form- und veränderbar. Diese Tatsache wird als die Plastizität des Gehirns bezeichnet. In den ersten Lebensjahren geschehen die Veränderungen jedoch einfacher und schneller, weshalb vielfältige Sinnes- und Bewegungserfahrungen im Kindesalter von grosser Bedeutung sind (vgl. Zimmer, 2012b, S. 39-40).

2.2 Entwicklungspsychologische Grundlagen der Wahrnehmung

In der Entwicklung des Kindes spielt die Wahrnehmung eine wichtige Rolle. Wahrnehmungserfahrungen, in Kombination mit Bewegungserfahrungen, bilden die Grundlage allen Lernens. Schwierigkeiten in einem Bereich der Wahrnehmung verhindern eine komplette Auseinandersetzung des Kindes mit der Welt und haben deshalb Einfluss auf viele andere Bereiche der Entwicklung (vgl. Bürgler et al., 2005, S. 49; Zimmer, 2012b, S. 82). Die Leichtigkeit, mit der wir wahrnehmen, erschwert dabei zu erkennen, wie komplex und umfassend dieser Prozess ist (vgl. Goldstein, 2008, S. 2).

Nach einer Definition der wichtigen Begriffe werden in diesem Kapitel der Wahrnehmungsprozess, der Aufbau sowie die Funktion der Sinnessysteme und die Einflussfaktoren auf die Wahrnehmung diskutiert.

2.2.1 Begriffsabgrenzung und Definition

Es gibt unterschiedliche Definitionen des Begriffs Wahrnehmung. Gemeinsam ist ihnen, dass es sich bei der Wahrnehmung um die Aufnahme von Informationen über die Sinnesorgane sowie deren Weiterleitung und Verarbeitung im Gehirn handelt (vgl. Pauli & Kisch, 2012, S. 35; Rosenkötter, 2013, S. 81; Zimmer, 2012b, S. 30).

Rosenkötter (2013) definiert den Begriff Wahrnehmung folgendermassen:

Wahrnehmung

„Mit Wahrnehmung bezeichnen wir einen Prozess und deren Funktionen, mit denen Informationen unserer Sinnesorgane an das Gehirn weitergeleitet und oft sogar gleichzeitig verarbeitet werden“ (S. 81).

Die Definition von Zimmer (2012b) betont die Individualität der Wahrnehmung sowie die Bedeutung der Wahrnehmung als Informationsquelle für das Handeln des Menschen:

Wahrnehmung

„Unter Wahrnehmung versteht man den Prozess der Informationsaufnahme aus Umwelt- und Körperreizen (äussere und innere Wahrnehmung) und der Weiterleitung, Koordination und Verarbeitung dieser Reize im Gehirn. In diesen Prozess gehen individuelle Erfahrungen, Erlebnisse und subjektive Bewertungen ein. In der Regel folgen der Aufnahme und Verarbeitung von Informationen Reaktionen in der Motorik oder im Verhalten eines Menschen, die wiederum zu neuen Wahrnehmungen führen“ (S. 30).

Die Definition von Pauli und Kisch (2012) ist aus Sicht der Autorin zusätzlich von Bedeutung, weil sie auf die Komplexität der Wahrnehmung hinweist:

Wahrnehmung

„Wahrnehmung wird auch mit dem lateinischen Begriff „Perzeption“ oder als „sensorische Integration“ bezeichnet. Sensorische Integration bedeutet, dass die Gesamtheit aller sinnlichen Eindrücke zu einer Ganzheit verknüpft wird. Die Wahrnehmung eines Menschen ist ein komplexer Prozess von der Aufnahme von Reizen aus der Umwelt und dem Körper, deren Weiterleitung zum Gehirn und deren Verarbeitung dort. Die Reize werden über sieben verschiedene Sinnessysteme aufgenommen und zum Gehirn weitergeleitet. Dort werden die Informationen verarbeitet“ (S. 35).

Diese Definition betont zudem, dass die Wahrnehmung immer ein Zusammenspiel aller Sinne ist. Kinder nehmen ganzheitlich wahr. Blucha und Schuler (2012) führen dazu ein eindrückliches Beispiel in ihrem Buch aus:

„Einen Apfel wahrnehmen: Einfach kompliziert

Taktile Wahrnehmung:	Ich taste einen runden bzw. ovalen und glatten Gegenstand.
Vestibuläre Wahrnehmung:	Ich kann den Apfel von einer ausgestreckten Handfläche in die andere rollen lassen.
Propriozeptive Wahrnehmung:	Ich umschliesse den Apfel mit meiner Hand und drücke kräftig zu. Er gibt meinem Druck nicht nach.
Visuelle Wahrnehmung:	Ich sehe einen runden bzw. ovalen Apfel in verschiedenen Farbnuancen.
Auditive Wahrnehmung:	Ich höre ein knackendes Geräusch beim Durchtrennen der Schnitze.
Gustatorische Wahrnehmung:	Ich habe einen süßen oder auch säuerlichen Geschmack im Mund („wie“ ein Apfel).
Olfaktorische Wahrnehmung:	Ich rieche einen fruchtigen Duft („wie“ ein Apfel).
Reaktion / Rückmeldung:	Ich beisse gerne in einen Apfel“ (S. 10).

Zusammenfassend ist die Wahrnehmung ein Prozess, an dem verschiedenen Sinnessysteme beteiligt sind und bei dem Informationen aus den Sinnessystemen aufgenommen und verarbeitet werden. Die Verarbeitung von Wahrnehmungserfahrungen im Gehirn ist sehr komplex und aufgrund von Vorerfahrungen und subjektiven Bewertungen bei jedem Menschen verschieden.

2.2.2 Der Wahrnehmungsprozess

Diese Arbeit stützt sich auf den Wahrnehmungsprozess von Zimmer (2012b) (vgl. S. 41). Abbildung 5 zeigt dessen Verlauf:

Abbildung 5: Der Verlauf des Wahrnehmungsprozesses (Zimmer, 2012b, S. 44)

Der Wahrnehmungsprozess beginnt mit einem Reiz (Schritt 1), welcher von den Rezeptoren oder Sensoren an den Sinnesorganen aufgenommen wird. In einer Situation werden meistens über verschiedene Sinneskanäle mehrere Sachen wahrgenommen. Es findet bereits hier eine erste Selektion statt, indem die Aufmerksamkeit auf einen gewissen Reiz gelenkt wird. Dieser Reiz wird über die Nervenbahnen im Rückenmark an das Gehirn weitergeleitet. Dort gelangen sie über verschiedene Zentren des Gehirns an das entsprechende sensorische Zentrum in der Grosshirnrinde (Schritt 2). Die Informationen werden im Gehirn gespeichert (Schritt 3) und mit bereits gemachten Erfahrungen abgeglichen (Schritt 4). Dann werden die Informationen aus den einzelnen Sinnesorganen zu einem sinnvollen Ganzen verknüpft (Schritt 5) und mit der Hilfe bereits gemachter Erfahrungen eingeordnet (Schritt 6). Aufgrund dieses Abgleiches wird eine Reaktion ausgelöst. Dies kann z.B. eine motorische Handlung oder eine Verhaltensänderung sein. Da die auf den Reiz folgende Handlung wiederum neue Sinneserfahrungen zur Folge hat, handelt es sich bei der Wahrnehmung um einen kreisförmigen Prozess, dessen Schritte sich gegenseitig beeinflussen und überlappen können (vgl. Zimmer, 2012b, S. 43-45).

Der Wahrnehmungsprozess verdeutlicht die Bedeutung vieler sinnlicher Erfahrungen für die Entwicklung des Kindes. Wenn ein Kind über viele Vorerfahrungen verfügt, kann es neue sinnliche Erfahrungen mit diesen verknüpfen, die neuen Eindrücke einordnen und neue Verbindungen schaffen. Fehlen einem Kind diese Vorerfahrungen, werden neue sinnliche Erfahrungen hingegen weniger gut verarbeiten (vgl. Pauli & Kisch, 2012, S. 35). Das Vergleichen mit Vorerfahrungen verdeutlicht zudem die Subjektivität der Wahrnehmung. Da jedes Kind über andere Vorerfahrungen verfügt, greift es auf unterschiedliches Vorwissen zurück und verarbeitet die gleichen Reize somit auf unterschiedliche Weise (vgl. Goldstein, 2015, S. 8).

Der beschriebene Wahrnehmungsprozess darf als Annäherung an die Wirklichkeit betrachtet werden. Der tatsächliche Prozess der Wahrnehmung, v.a. die Verarbeitung der Sinnesreize im Gehirn, ist ungleich komplexer (vgl. Kapitel 2.1.1). Zudem kann es zwischen den einzelnen Schritten zu Rückkoppelungen oder Auslassungen kommen. Dennoch liefert das Modell eine Basis, um einige Grundprinzipien der Wahrnehmung darzustellen und zu verstehen (vgl. Goldstein, 2015, S. 4).

2.2.3 Aufbau und Funktion der Sinnessysteme

Am Beginn jedes Wahrnehmungsprozesses steht die Reizaufnahme. Um verschiedene Reize aus der Umwelt und vom eigenen Körper aufnehmen und verarbeiten zu können, stehen dem Menschen die Sinnessysteme, auch Sinne genannt, zur Verfügung. Pauli und Kisch (2012) definieren den Begriff Sinnessystem folgendermassen:

Sinnessystem

„Unter Sinnessysteme versteht man das jeweilige Sinnesorgan, z.B. das Auge oder das Ohr, und die jeweiligen Zentren im Gehirn, welche die eingehenden Reize aufnehmen und verarbeiten“ (S. 39).

Im Alltag wird meist von fünf Sinnen oder dem sechsten Sinn gesprochen. In der Literatur gibt es verschiedene Klassifikationen der Sinnessystemen (vgl. Pauli & Kisch, 2012, S. 39-40; Rosenkötter, 2013, S. 81; Zimmer, 2012b, S. 53-55). Diese Arbeit bezieht sich auf die Einteilung von Zimmer (2012b), welche sieben Sinnessystem unterscheidet und diese in körpernahe und körperferne Sinne unterteilt (vgl. S. 55). Tabelle 1 zeigt diese Einteilung sowie die unterschiedlichen Bezeichnungen für die Sinnessysteme:

Tabelle 1: Körpernahe und körperferne Sinne (Eigene Darstellung; vgl. Pauli & Kisch, 2012, S. 39; Zimmer, 2012b, S. 55)

Körpernahe Sinne	Körperferne Sinne
Taktils System	Auditives System
Tastsinn der Haut - auch als Oberflächensensibilität bezeichnet	Hörsinn in der Hörschnecke des Innenohrs - auch als akustisches System bezeichnet
Kinästhetisches System	Visuelles System
Bewegungssinn der Muskeln, Sehnen und Gelenke - auch als Tiefensensibilität oder propriozeptives System bezeichnet	Sehsinn der Augen
Vestibuläres System	
Gleichgewichtssinn im Labyrinth des Innenohrs	
Geschmackssinn	
Geschmackssinn der Zunge und des Gaumens - auch als gustatorisches System bezeichnet	
Geruchssinn	
Geruchssinn der Nase - auch als olfaktorisches System bezeichnet	

Das taktile, das kinästhetische und das vestibuläre System arbeiten eng zusammen und werden zusammen oft als Basissinne oder als Grundwahrnehmungsbereiche bezeichnet (vgl. Pauli & Kisch, 2012, S. 39; Zimmer, 2014, S. 79-80). Sie sind von zentraler Bedeutung für die aufrechte Haltung und jede Art von Bewegung und gelten als Voraussetzung für verschiedene Fähigkeiten, wie z.B. Sehen, Hören, Sprechen und Gehen oder feinmotorische Tätigkeiten wie Schreiben und Malen (vgl. Pauli & Kisch, 2012, S. 39).

Jedes Sinnessystem liefert dem Körper spezifische Informationen. Um zu sehen, ist ein gut entwickeltes visuelles System nötig und für die Regulation des Gleichgewichts ein gut funktionierendes vestibuläres System. Jedes Sinnessystem besitzt im Körper ein Sinnesorgan, welches mit Hilfe seiner Rezeptoren die ihm zugehörigen Reize aufnimmt und diese an das Gehirn weiterleitet (vgl. Zimmer, 2012b, S. 15 & 58). Tabelle 2 zeigt einen Überblick über die Sinnessysteme und ihre Sinnesorgane sowie die aus den aufgenommenen Reizen gewonnenen Informationen:

Tabelle 2: Überblick über die Sinnessysteme und ihre Funktionen (Zimmer, 2012b, S. 58)

Sinnessystem	Erkenntnistätigkeit	Sinnesorgan	Reiz	Gewonnene Information
Visuelles System	Sehen	Auge	Lichtwellen	Helligkeit, Farben, Form, Beurteilung und Lage von Objekten und Lebewesen
Auditives System	Hören	Ohr	Schalldruckwellen	Tonhöhe, Klänge, Lautstärke, Geräusche, Sprache, Art und Ort der Schallereignisse
Taktils System	Tasten, Berühren	Haut, Hand, Mund	mechanische Reize, Hautberührung	Grösse, Form, Konsistenz, Oberflächenbeschaffenheit von Objekten, Temperatur
Kinästhetisches System	Tiefensensibilität, Bewegungsempfindung	Sehnen, Muskeln, Gelenke	Muskelkontraktion, Eigenbewegung	Stellung der Körperteile zueinander, Muskelanspannung, Kraft des eigenen Körpers, Gewicht von Objekten
Vestibuläres System	Gleichgewichtsregulation	Vestibularapparat	lineare Beschleunigung, Winkelbeschleunigung	Lage und Orientierung im Raum, Beschleunigung des eigenen Körpers, Gleichgewichtsempfinden
Geruchssystem	Riechen	Nase, Nasenhöhle	gasförmige, chemische Verbindungen	Umweltkontrolle, Hygiene, Nahrungskontrolle
Geschmackssystem	Schmecken	Mund, Mundhöhle, Gaumen, Zunge	chemische Reize	Nahrungskontrolle, Steuerung der Nahrungsaufnahme und -verarbeitung

Das vestibuläre System, als zentrales Sinnessystem dieser Arbeit, wird in Kapitel 3.4 näher erläutert. Bei weiterführendem Interesse bezüglich der anderen Sinnessysteme siehe Zimmer (2012b) oder Goldstein (2015).

Die Zuordnung einzelner Funktionen zu den Sinnessystemen kann den Eindruck erwecken, dass die Sinne unabhängig voneinander arbeiten und wahrnehmen. Wie bereits erläutert wurde, ist Wahrnehmung jedoch immer ein ganzheitlicher Prozess, bei dem mehrere oder gar alle Sinne aktiviert sind und bei dem Informationen zu einer „Gesamtsinnesempfindung“ integriert werden (vgl. Zimmer, 2012b, S. 25-26). Deshalb entspricht eine genaue Trennung der

Sinnessysteme nicht der Realität. Sie ist jedoch von Nutzen, um die Funktionsweise der Sinnessysteme sowie ihre Bedeutung für die (Bewegungs-) Entwicklung des Kindes zu verstehen (vgl. Zimmer, 2012b, S. 57).

Eine gute Wahrnehmung und funktionstüchtige Sinnessysteme werden oft als selbstverständlich wahrgenommen. Obige Ausführungen, insbesondere die neurologischen Erkenntnisse zur Gehirnentwicklung, machen jedoch deutlich, dass sinnliche Erfahrungen die Grundlage für die Entwicklung der Sinne sowie einer funktionierenden Verarbeitung von sensorischen Reizen im Gehirn sind (vgl. Zimmer, 2012b, S. 19-23).

2.2.4 Einflussfaktoren auf die Wahrnehmung

„Es ist nicht das Auge, das sieht, und nicht das Ohr, das hört, sondern immer der ganze Mensch. Neben den ... organischen und physiologischen Vorgängen spielen also auch individuelle Gefühle und Empfindungen eine Rolle und beeinflussen den Wahrnehmungsprozess“ (Zimmer, 2012b, S. 56).

Der Wahrnehmungsprozess sowie die Art der Verarbeitung der Sinneseindrücke im Gehirn machen deutlich, dass die Wahrnehmung kein objektiver Prozess ist. Nicht immer können alle Reize aufgenommen werden. An verschiedenen Stellen des Wahrnehmungsprozesses finden Selektionen statt, so dass zwei Personen in derselben Umgebung unterschiedliche Reize aufnehmen. Die Aufmerksamkeit ist dabei ein zentrales Element. Worauf ein Kind seine Aufmerksamkeit lenkt, ist stark von seiner Motivation und seiner aktuellen Gefühlslage abhängig (vgl. Zimmer, 2012b, S. 45). Deshalb sind neben der Aufmerksamkeit und der Motivation Gefühle und persönliche Einstellungen wichtige Einflussfaktoren auf die Wahrnehmung. Des Weiteren beeinflusst das Gedächtnis die Wahrnehmung. Wenn das Gedächtnis intakt ist, können neue Sinneserfahrungen mit bereits gespeicherten Erfahrungen verglichen werden (vgl. Rosenkötter, 2013, S. 82).

2.3 Entwicklungspsychologische Grundlagen der Motorik

Kinder bewegen sich aus eigenem Antrieb gerne und viel. Dies ist für ihre Entwicklung sehr wichtig. Das Kind braucht einerseits vielfältige Bewegungserfahrungen, um seine motorischen Fähig- und Fertigkeiten entwickeln und verfeinern zu können. Andererseits haben Bewegungserfahrungen einen Einfluss auf die Gesamtentwicklung des Kindes.

In diesem Kapitel werden die Funktionsweise des motorischen Systems sowie die Entwicklung der Motorik erläutert und die motorischen Fähig- und Fertigkeiten näher betrachtet.

2.3.1 Begriffsabgrenzung und Definition

Rosenkötter (2013) definiert den Begriff Motorik folgendermassen:

Motorik

„Motorik bedeutet sowohl Bewegung als auch Haltung. Haltung und Bewegung werden vom zentralen und vom peripheren Nervensystem gesteuert und kontrolliert, teils bewusst und teils unbewusst“ (S. 21).

Dabei werden die bewussten Bewegungen auch Willkürmotorik genannt (vgl. ebd.).

Die Motorik wird weiter in Grob-, Fein- und Statomotorik unterteilt:

Grobmotorik

„... die Koordination der Haltung und Bewegung von Rumpf und Extremitäten“ (ebd.).

Feinmotorik

„... die Handgeschicklichkeit und die Koordination der Fingerbewegungen“ (ebd.).

Statomotorik

„... die Regulierung von Gleichgewicht, Aufrichtung und Gang“ (ebd.).

Für diese Arbeit sind die Grobmotorik sowie die Statomotorik von Bedeutung, weshalb die Entwicklung der Feinmotorik nicht weiter behandelt wird.

Im Zusammenhang mit der motorischen Entwicklung werden in der Literatur viele verschiedene Begriffe verwendet. Die Begriffe Bewegungsformen und Bewegungsmuster werden synonym verwendet und sind gleichzusetzen mit den Begriffen motorische Fertigkeiten oder Bewegungsfertigkeiten. Der Begriff Bewegungsfertigkeiten findet sich häufig in sportmotorischer Literatur (vgl. u.a. Roth & Roth, 2009; Scheid, 2009; Willimczik, 2009; Winter & Hartmann, 2015; Zimmer, 2014). In dieser Arbeit werden in Anlehnung an Zimmer (2014) und Winter und Hartmann (2015) die Begriffe Bewegungsformen und motorische Fertigkeiten synonym verwendet.

Laut Willimczik (2009) ist die Motorik ab dem 6. Lebensjahr soweit entwickelt und ausdifferenziert, dass es sinnvoll ist, sie weiter in motorische Fähig- und Fertigkeiten zu unterteilen (vgl.

S. 302). Im folgenden Abschnitt wird näher auf diese Unterteilung eingegangen sowie die entsprechenden Definitionen vorgenommen.

2.3.2 Motorische Fähig- und Fertigkeiten

Das Werfen oder Balancieren stellt eine motorische Fertigkeit dar, wohingegen die Gleichgewichtsfähigkeit oder die Rhythmisierungsfähigkeit motorische Fähigkeiten darstellen. Motorische Fähigkeiten sind die Grundlage, um motorische Fertigkeiten ausführen zu können und werden für verschiedene motorische Aktivitäten benötigt. Motorische Fertigkeiten hingegen sind gefestigte und oft automatisch ablaufende motorische Handlungen, welche der Lösung einer bestimmten Aufgabe dienen. Meistens müssen sie sich angeeignet und trainiert werden (vgl. Hirtz, 2015, S. 220; Schnabel, Krug & Panzer, 2015, S. 149-150; Zimmer, 2014, S. 86-87). Im Unterschied zu den motorischen Fähigkeiten sind die motorischen Fertigkeiten direkt beobachtbar (vgl. Roth & Roth, 2009, S. 227). Folgende Definitionen gelten für diese Arbeit:

Motorische Fertigkeit

„Spezifische, relativ gefestigte koordinative Leistungsvoraussetzung zur motorischen Realisierung einer Handlung oder Teilhandlung ohne bewusste Steuerung und Regelung, d.h. scheinbar automatisch. Sie muss in der Regel in einem längeren Lern- bzw. Übungsprozess erworben werden“ (Schnabel et al., 2015, S. 150).

Motorische Fertigkeiten werden in elementare, Arbeits- und sportliche Fertigkeiten unterteilt (vgl. Willimczik & Singer, 2009, S. 18). Elementare Fertigkeiten oder Bewegungsformen sind die ersten koordinierten Bewegungen und Bewegungsformen, welche sich die Kinder bis zum 3. Lebensjahr aneignen und in späteren Jahren vervollkommen und ausdifferenzieren (nähere Ausführungen in Kapitel 2.3.4). Zimmer (2014) unterscheidet fünf Kategorien von elementaren Bewegungsformen:

- Werfen, Fangen (Greifen, Werfen, Fangen)
- Aufrichtung, Balance (Sitzen, Stehen, Balancieren)
- Fortbewegung (Robben, Kriechen, Gehen, Laufen)
- Gesamtkörperkoordination (Klettern, Hüpfen, Rutschen)
- Bewegung um die eigene Achse (Rollen, Purzeln) (vgl. S. 87).

Die sportlichen Fertigkeiten unterscheiden sich durch ihre Komplexität von den elementaren und den Arbeitsfertigkeiten. Sie bauen auf den elementaren Bewegungsformen auf und werden nur durch spezielles Training erworben (vgl. Roth & Roth, 2009, S. 228). Beispiele dafür sind der Salto oder der Flickflack auf dem Schwebebalken (vgl. Winter & Hartmann, 2015, S. 286).

Motorische Fähigkeiten

„Motorische Fähigkeiten kennzeichnen inter- und intraindividuelle Differenzen im Niveau der internen Steuerungs- und Funktionsprozesse, die der Realisierung einer spezifischen Bewegungstechnik zugrunde liegen. Sie sind quasi „eins zu eins“ mit einer äusserlich sichtbaren, strukturellen Ausführungsform verbunden“ (Roth & Roth, 2009, S. 227).

Die motorischen Fähigkeiten werden weiter unterteilt in konditionelle und koordinative Fähigkeiten sowie die Beweglichkeit. Diese drei Fähigkeitsgruppen sind sehr eng und in einem komplexen Wechselspiel miteinander verbunden (vgl. Hirtz, 2015, S. 212-213). Für diese Arbeit sind insbesondere die koordinativen Fähigkeiten von Bedeutung, da die Gleichgewichtsfähigkeit eine koordinative Fähigkeit ist. Deshalb wird auf die anderen Aspekte der motorischen Fähigkeiten nicht näher eingegangen. Für näheres zu den konditionellen Fähigkeiten und der Beweglichkeit siehe Hirtz (2015) oder Winter und Hartmann (2015). In dieser Arbeit gilt folgende Definition für die koordinativen Fähigkeiten:

Koordinative Fähigkeiten

„Klasse motorischer Fähigkeiten, die vorrangig durch die Prozesse der Bewegungsregulation bedingt sind und relativ verfestigte und generalisierte Verlaufsqualitäten dieser Prozesse darstellen. Sie sind Leistungsvoraussetzungen zur Bewältigung dominant-koordinativer Anforderungen“ (Schnabel & Thiess; zitiert nach Hirtz, 2015, S. 213).

Es existieren unterschiedliche Einteilungen der motorischen Fähigkeiten. Diese Arbeit stützt sich auf die Einteilung nach dem Greifswalder Modell. Dieses unterscheidet fünf koordinative Fähigkeiten:

- die kinästhetische Differenzierungsfähigkeit
- die räumliche Differenzierungsfähigkeit
- die Gleichgewichtsfähigkeit
- die komplexe Reaktionsfähigkeit
- die Rhythmusfähigkeit (vgl. Hirtz 2015, S. 213 & 220).

Die koordinativen Fähigkeiten sind im Alltag wichtige motorische Komponenten, um Bewegungsfertigkeiten erlernen und ausführen zu können. Das Niveau der koordinativen Fähigkeiten hat grossen Einfluss auf den Erwerb von motorischen Fertigkeiten, insbesondere auf die Dauer, die ein Kind für den Erwerb einer Fertigkeit braucht. Zudem haben sie einen Einfluss auf die Gesundheit des Menschen (vgl. Hirtz, 2015, S. 215-216; Willimiczik, 2009, S. 306). Hirtz (2015) nennt folgende Vorteile gut ausgeprägter koordinativer Fähigkeiten:

- erfolgreiche Bewältigung motorischer Arbeits- und Alltagsanforderungen
- Vermeidung überflüssiger Muskelinterventionen
- Verhinderung funktioneller Fehlbelastungen

- Erzeugung ästhetischer Gefühle, Freude, Befriedigung sowie psychisches und soziales Wohlbefinden (vgl. S. 215).

2.3.3 Das motorische System

Die Auslösung sowie die Steuerung von Bewegungen ist Aufgabe des motorischen Systems. Es arbeitet eng mit dem sensorischen sowie dem vegetativen System zusammen (vgl. Rosenkötter, 2013, S. 21). Der Begriff motorisches System wird wie folgt verwendet:

Motorisches System

„Steuerung der Willkürbewegungen und der reflektorischen, unbewussten Anpassung der Muskelaktivität an Umweltbedingungen“ (ebd.).

Im Frontallappen und im limbischen System gibt es Motivationsareale, welche den Antrieb zu einer motorischen Handlung initiieren, worauf im supplementär-motorischen Kortex und im prämotorischen Kortex ein Bewegungsplan gebildet wird (siehe Abbildung 6):

Abbildung 6: Grosshirnareale der motorischen Steuerung (Rosenkötter, 2013, S. 22)

Für die Aktivierung von Bewegungen sowie die Weiterleitung der dafür nötigen Befehle an die Muskulatur spielen das pyramidale, das extrapyramidale System sowie das Kleinhirn und das spinale System eine wichtige Rolle (vgl. Rosenkötter, 2013, S. 21-24).

Das pyramidale System ist für die Weiterleitung von motorischen Befehlen an die Muskeln zuständig. Durch im motorischen Kortex gelegene Neuronen, den sogenannten Pyramidalzellen, werden Befehle für eine Bewegung ausgelöst. Die entsprechenden Signale werden über die Pyramidenbahnen durch das Rückenmark zu denjenigen Zentren geleitet, für deren Steuerung sie verantwortlich sind. Die meisten Pyramidenbahnen wechseln dabei die Körperseite, so dass Befehle aus der linken Hirnseite auf die rechte Körperseite wechseln und umgekehrt.

Die Axone der Pyramidalbahn sind entweder direkt oder über Zwischenneuronen mit den Neuronen des peripheren Nervensystems verbunden, damit die Signale aus dem Gehirn an die entsprechenden Muskelfasern weitergeleitet werden können (vgl. ebd.).

Das extrapyramidale System verläuft parallel zum pyramidalen System. Es arbeitet feiner als das pyramidale System und steuert Haltungs- und Bewegungseinstellungen sowie die Muskelspannung (Muskeltonus). Es gibt die Signale an die Basalganglien weiter, welche in Zusammenarbeit mit dem Thalamus motorische Aktivitäten regulieren (vgl. ebd.).

Das Kleinhirn ist für die Koordination, die Feinabstimmung, die unbewusste Planung sowie das Erlernen von Bewegungsabläufen zuständig. Dafür werden die Signale aus den Pyramidenzellen teilweise vor ihrer Weiterleitung ins Kleinhirn geleitet (vgl. ebd.).

Das spinale System umfasst die im Rückenmark verlaufenden aufsteigenden Nervenbahnen, welche Informationen aus den Sinnessystemen ans Gehirn weiterleiten, sowie die absteigenden Nervenbahnen, welche motorische Befehle an die Muskeln weiterleiten. An verschiedenen Stellen des Rückenmarks verlassen periphere motorische Nerven den Nervenkanal zu den jeweiligen Muskeln. Das spinale System spielt eine wichtige Rolle für die Reflexe (vgl. Rosenkötter, 2013, S. 25). „Darunter sind Verhaltensweisen zu verstehen, die durch einen bestimmten Reiz zuverlässig ausgelöst werden“ (Largo, 2011a, S. 154). Auf einen äusseren Reiz werden schnelle und reproduzierbare Reaktion ausgelöst, welche nicht bewusst gesteuert werden, da sie nicht von höheren Hirnregionen sondern durch eine Verschaltung der sensorischen Neuronen mit den motorischen Neuronen im Rückenmark oder im Hirnstamm ausgelöst werden. Viele Bewegungen sind eine Kombination von Willkürbewegungen und Reflexhandlungen, indem der Beginn der Bewegung bewusst über die motorischen Areale im Gehirn gesteuert wird, in der Bewegung jedoch bereits eingeübte Muster reflexartig ablaufen. Ein Beispiel dafür ist das Gehen oder das Fahrradfahren. Sind diese Bewegungsmuster einmal eingeübt, kann unbewusst darauf zurückgegriffen werden. Erst wenn diese verbessert oder verändert werden müssen, setzt die bewusst Steuerung über das Gehirn wieder ein (vgl. Rosenkötter, 2013, S. 25).

2.3.4 Verlauf der motorischen Entwicklung (Ontogenese)

„Die Qualität der Motorik hängt ab vom Zusammenwirken des Zentralen Nervensystems (=Steuerungseinheit) und der quergestreiften Skelettmuskulatur (= ausführende Einheit). Über 100 Milliarden Neuronen sind an der Steuerung von über 600 Muskeln beteiligt, und beide Organe – Nervensystem und Muskulatur – versetzen uns durch ihre beeindruckende Lern- bzw. Anpassungsfähigkeit in die Lage, motorische Fähigkeiten neu zu erwerben, zu trainieren und auszubauen“ (Reinhardt, 2009, S. 131).

Die motorische Entwicklung ist abhängig von der Entwicklung und der Ausbildung des ZNS und der Muskulatur. Bei der Geburt sind erst Teile des ZNS, wie z.B. der Hirnstamm oder das

Rückenmark, funktionsfähig und die Skelettmuskulatur ist noch wenig ausgereift. Deshalb hat der Säugling nur eingeschränkte motorische Fähigkeiten zur Verfügung. Mit der Ausreifung und Ausdifferenzierung des ZNS sowie der Skelettmuskulatur wachsen die motorischen Fähigkeiten des Kindes (vgl. Reinhardt, 2009, S. 134).

Der motorische Entwicklungsverlauf wurde lange anhand sogenannter „Stufen- und Phasenmodelle“ erklärt. Man dachte, die Entwicklung verlaufe als immer gleiche Abfolge verschiedener motorischer Fertigkeiten. Unterdessen wurde erkannt, dass nicht allein die Gene die Motorik bestimmen, sondern dass auch Bewegungserfahrungen eine wichtige Rolle für die Entwicklung der Motorik spielen. Trotzdem gibt es Fähig- und Fertigkeiten, welche charakteristisch für ein gewisses Alter sind (vgl. Zimmer, 2014, S. 86). Tabelle 3 zeigt die Hauptmerkmale der motorischen Entwicklung in den verschiedenen Lebensphasen:

Tabelle 3: Entwicklungsphasen der Motorik (Eigene Darstellung; modifiziert nach Winter & Hartmann, 2015, S. 248; vgl. Largo, 2011a, S. 136-184; Zimmer, 2014, S. 86-91)

Lebensphase (Alter)	Hauptmerkmale der motorischen Entwicklung
Pränatale Phase (Zeugung - Geburt)	<ul style="list-style-type: none"> - spontane Bewegungsaktivitäten - vielfältige Reflexbewegungen
Säuglingsalter (Geburt - 1. Lebensjahr)	<ul style="list-style-type: none"> - ungerichtete Massenbewegungen - Reflexbewegungen - Aneignung erster koordinierter Bewegungen (Greifen, Aufrichtung & selbständige Fortbewegung)
Kleinkindalter (1. - 3. Lebensjahr)	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung bereits erworbener Fertigkeiten (z.B. Greifen) - Aneignung vielfältiger Bewegungsformen durch Modifikation bereits erworbener Fertigkeiten (z.B. Springen, Hüpfen)
Frühes Kindesalter (3. - 6. Lebensjahr)	<ul style="list-style-type: none"> - Vervollkommnung vielfältiger Bewegungsfertigkeiten - Aneignung elementarer Bewegungskombinationen
Mittleres Kindesalter (6. - 9./10. Lebensjahr)	<ul style="list-style-type: none"> - rasche Fortschritte der motorischen Lernfähigkeit - verstärkte Differenzierung der Bewegungsformen

In der pränatalen Phase, also bereits im Mutterleib, beginnt die motorische Entwicklung. Ab der 6. Schwangerschaftswoche (SSW) setzen erste spontane Bewegungsaktivitäten ein und etwa ab der 12. SSW sind isolierte Bewegungen wie z.B. Arm- oder Beinbewegungen, Saugen oder Strecken mittels Ultraschallgerät erkennbar (vgl. Largo, 2011a, S. 143; Winter & Hartmann, 2015, S. 249-250). Diese Bewegungen erfüllen keinen unmittelbaren Zweck, sondern bereiten das Ungeborene auf das Leben vor. Es werden Verhaltensmuster wie z.B. das Atmen oder Schlucken eingeübt, welche nach der Geburt lebenswichtig sind. Die Muskeln und Gelenke werden trainiert sowie wichtige Organfunktionen eingeübt (vgl. Largo, 2011a, S. 143-146).

Im Säuglingsalter zeigen sich kurz nach der Geburt sogenannte ungerichtete Massenbewegungen. Das sind unwillkürliche Fuchtelbewegungen der Arme oder Strampelbewegungen der Beine, welche eckig und ungelentk wirken (vgl. Winter & Hartmann, 2015, S. 250).

Erst in der Mitte des 1. Lebensjahres nehmen das Grosshirn sowie die dazugehörigen Pyramidenbahnen ihre Funktion auf und machen zielgerichtete und willkürliche Bewegungen möglich. Bis dahin ist das Bewegungsverhalten durch Reflexe geprägt (vgl. Flehmig; zitiert nach Scheid, 2009, S. 283; Kirchner & Pöhlmann; zitiert nach Scheid, 2009, S. 283).

Ab dem 4. Lebensmonat steht der Erwerb dreier motorischer Fertigkeiten im Vordergrund:

- das gezielte Greifen
- die aufrechte Haltung
- die erste selbstständige Fortbewegung (vgl. Zimmer, 2014, S. 88).

Die aufrechte Haltung erfordert die Fähigkeit, sich gegen die Schwerkraft aufzurichten. Diese entwickelt der Säugling in den ersten Lebensmonaten. Dabei ist die Kopfkontrolle seine erste motorische Errungenschaft. Bereits mit ungefähr 3 Monaten hebt der Säugling den Kopf an (vgl. Largo, 2011a, S. 150). Sobald der Säugling den Kopf sicher halten und drehen kann, setzt die Entwicklung des Körpergleichgewichts ein und bald vermag das Kind frei zu sitzen, wenn es hingesezt wird (vgl. Zimmer, 2014, S. 88).

Das gezielte Greifen setzt gleichzeitig mit der Entwicklung der Kopfkontrolle ein. Mit ungefähr 4 Monaten beginnt der Säugling mit den ersten Greifbewegungen, wobei er dafür zuerst beide Hände benutzt (vgl. Largo, 2011a, S. 150-151).

Die selbstständige Fortbewegung beginnt zwischen dem 5. und dem 7. Lebensmonat mit dem Robben und danach dem Krabbeln und ist eine wichtige Entwicklung, da sie dem Säugling die Möglichkeit bietet, viele neue Erfahrungen zu machen und seine Umgebung selbstständig zu erkunden (vgl. Largo, 2011a, S. 159-162). Laut Holle (2009) ist das Krabbeln eine wichtige Übung für das Körpergleichgewicht. Da der Körper näher am Boden ist als beim Stehen, ist die Herausforderung kleiner und das Kind kann sein Gleichgewicht für das spätere aufrechte Gehen trainieren (vgl. S. 29).

Mit ungefähr 9 Monaten beginnen die Kinder sich an Möbeln hochzuziehen und erste Gehversuche zu machen. Da sie dabei das Gleichgewicht noch nicht selbstständig halten können, gehen sie an Möbeln oder Wänden entlang, um sich abzustützen (vgl. Largo, 2011a, S. 170-172; Scheid, 2009, S. 283-284).

Im Kleinkindalter werden die erworbenen Fertigkeiten des Greifens, der Aufrichtung sowie der selbstständigen Fortbewegung verfeinert und modifiziert (vgl. Fröhlich-Gildhoff, Mischo & Castello; zitiert nach Zimmer, 2014, S. 89-90).

Die Möglichkeiten, die sich dem Kind durch die selbstständige Fortbewegung eröffnen, nutzt es für eine hohe Bewegungstätigkeit. Durch die ständige Ausübung und Wiederholung der motorischen Fertigkeiten werden diese trainiert und weiterentwickelt (vgl. Winter & Hartmann, 2015, S. 261). Das Kind erlernt zahlreiche Bewegungsformen wie Laufen, Springen, Kriechen, Rollen, Schieben, Ziehen, Hängen, Balancieren, Steigen und Tragen. Es beginnt, vorerst beidhändig, zu werfen und einen leichten Ball oder Luftballon zu fangen. Es ist die Phase der Aneignung vielfältiger Bewegungsformen und die Kinder machen grosse motorische Fortschritte (vgl. Winter & Hartmann, 2015, S. 262-263; Zimmer, 2014, S. 90).

Die Kinder zeigen in diesem Alter viele Mitbewegungen und die ausgeführten Bewegungen wirken eckig und unökonomisch. Der Grund liegt darin, dass ihre koordinativen Fähigkeiten, und somit ihr Vermögen, ihre Bewegungen zu dosieren und der Aufgabe anzupassen, noch wenig entwickelt sind (vgl. Winter & Hartmann, 2015, S. 263).

Das frühe Kindesalter steht im Zeichen der Ausdifferenzierung und der Verbesserung bereits erworbener Bewegungsformen sowie der Kombination dieser Bewegungsformen untereinander. Auch in dieser Phase zeigen Kinder einen grossen Bewegungsdrang (vgl. Zimmer, 2014, S. 91).

Die Weiterentwicklung der motorischen Fertigkeiten zeigt sich in drei Kategorien:

- schnelle quantitative Leistungssteigerung
- deutliche Qualitätsverbesserung bei der Ausführung der Bewegungen
- Zunahme der Verfügbarkeit der Bewegungsformen in unterschiedlichen Situationen und bei unterschiedlichen Aufgaben (vgl. Scheid, 2009, S. 288).

Die Kinder sind nun in einzelnen Bewegungsformen sicher genug, um sie kombinieren zu können. Sie lernen z.B. während dem Gehen etwas zu schieben oder einen Ball zu prellen, und sie können gehend über ein Hindernis klettern. Die Kinder machen grosse Fortschritte im Bereich der koordinativen Fähigkeiten und der konditionellen Fähigkeiten (vgl. Ludwig; zitiert nach Winter & Hartmann, 2015, S. 274; Vogt; zitiert nach Winter & Hartmann, 2015, S. 274; Winter & Hartmann, 2015, S. 274-275).

In dieser Altersspanne stattfindende körperliche Veränderungen, wie das Wachstum der Extremitäten und der Rückgang des kindlichen Unterhautfettgewebes, begünstigen die motorische Entwicklung (vgl. Vogt; zitiert nach Winter & Hartmann, 2015, S. 274). Die Bewegungen werden sichtbar schneller, kraftvoller und grossräumiger (vgl. Winter & Hartmann, 2015, S. 283).

Als Folge der gewonnenen Sicherheit in der Motorik beginnt im Alter von ungefähr 4 Jahren ein grosses Interesse an Spielgeräten und Fortbewegungsmitteln. Die Kinder lieben die Schaukel oder die Rutschbahn und beginnen mit dem Roller und später mit dem Velo zu fahren (vgl. Largo, 2011a, S.178-179).

Die im mittleren Kindesalter stattfindende Verbesserung der motorischen Leistungsfähigkeit liegt hauptsächlich an den körperlichen Veränderungen (vgl. Willimczik, 2009, S. 302-303). Der angesprochene Gestaltwandel ist nun abgeschlossen und das körperliche Wachstum verläuft in Bezug auf die Körperproportionen stetig und harmonisch. Das ZNS hat in diesem Alter 90 % seiner Endmasse erreicht und die dazugehörigen Nervenbahnen sind weitgehend aufgebaut und voll funktionsfähig (vgl. Winter & Hartmann, 2015, S. 285).

So steht in diesem Alter die motorische Lernfähigkeit im Zentrum der motorischen Entwicklung und Kinder erwerben grundlegende und einfache sportliche Bewegungsformen. Mit dem Schuleintritt beginnt für alle Kinder der Sportunterricht, wo die sportmotorischen Fertigkeiten gezielt geschult werden. Der in diesem Alter weiterhin vorhandene Bewegungsdrang sowie die Bewegungsfreude sorgen dafür, dass die meisten Kinder sportliche Aufgaben gerne angehen und viele Bewegungserfahrungen sammeln. Wird ein Kind in diesem Alter leistungsmässig geschult ist es ihm schon möglich, schwierige und komplizierte sportmotorische Fertigkeiten, wie z.B. den Salto am Boden, zu erwerben (vgl. Winter & Hartmann, 2015, S. 285-287).

Weitere Entwicklungstendenzen in der Motorik sind:

- verstärkte Differenzierung der Bewegungsformen
Die Bewegungen können immer mehr einer Aufgabe angepasst und differenziert werden. So entwickelt sich z.B. aus dem normalen Werfen das Werfen auf ein Ziel.
- Veränderung der Bewegungskoordination
Die Mitbewegungen nehmen deutlich ab und die Bewegungskoordination, wie z.B. der Bewegungsrhythmus, nimmt immer mehr zu. Bei einigen Bewegungen wird bereits das Stadium der Feinkoordination erreicht.
- beträchtliche Kraft- und Temposteigerung in der Bewegungskoordination
Besonders sichtbar wird dies bei den verschiedenen Formen der Fortbewegung, z.B. Rennen oder Springen, wo die Leistungen deutlich zunehmen (vgl. Winter & Hartmann, 2015, S. 286-287).

Die Variabilität der motorischen Entwicklung ist nach den obigen Ausführungen noch anzusprechen. Ungefähr 87% der Kinder entwickeln sich wie oben beschrieben, während die restlichen 13% einem anderen Entwicklungsverlauf folgen (vgl. Largo, 2011a, S. 168). Es werden drei Arten der Variabilität in der motorischen Entwicklung unterschieden:

- zeitliche Verschiebungen im Erlernen von Fertigkeiten (z.B. eignet sich das Kind früher oder später eine gewisse Fähigkeit an)
- Auslassen von Stadien der motorischen Entwicklung (z.B. kein Krabbeln)

- andere Ausführung der motorischen Bewegungsformen (z.B. eine andere Beinsetzung beim Krabbeln) (vgl. Largo, 2011a, S. 163 & 167-171; Winter & Hartmann, 2015, S. 258).

Die genauen Zusammenhänge für diese Variabilität sind laut Winter und Hartmann (2015) nicht restlos geklärt. Bekannt ist lediglich, dass sie mit der Entwicklung des Gehirns, genauer dem ZNS, sowie den Umweltfaktoren, z.B. den Bewegungsmöglichkeiten, zusammenhängen (vgl. S. 258). Daneben gibt es unterschiedliche Begabungen. So haben einige Kinder beispielsweise ein ausgesprochen grosses „Ballgefühl“, während andere Kinder über eine grosse Schnelligkeit oder Ausdauer verfügen (vgl. Largo, 2011b, S. 194).

2.4 Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen in der kindlichen Entwicklung

Bewegung und Wahrnehmung sind eng miteinander verbunden und spielen eine wichtige Rolle in der Entwicklung des Kindes. In der Bewegung hat ein Kind die Möglichkeit, vielfältige sinnliche Erfahrungen zu sammeln. Diese wiederum werden benötigt, um die Bewegungen des Körpers der Umwelt anzupassen. Diese wechselseitige Beeinflussung wird im Begriff der Sensomotorik zusammengefasst (vgl. Lienert, Sägeser & Spiess, 2010, S. 24; Meinel, 2015, S. 21).

In Kapitel 2.2 wurde aufgezeigt, dass der Mensch immer mit allen Sinnen wahrnimmt und eine gute Integration dieser verschiedenen Informationen im Gehirn sehr wichtig ist. In der Bewegung wird diese Integration der verschiedenen Sinnessysteme gefördert, weil das Kind immer ganzheitlich wahrnimmt. So unterstützt das Spielen mit dem ganzen Körper die Wahrnehmung sowie die Verarbeitung der Sinnesinformationen im Gehirn (vgl. Zimmer, 2012b, S. 154-155). Aufgrund dieser engen Verbindungen und der gegenseitigen Beeinflussung von Motorik und Wahrnehmung wirken sich Störungen in einem Bereich häufig auch auf den anderen Bereich aus. Deshalb haben Kinder mit Wahrnehmungsbeeinträchtigungen oft auch motorische Schwierigkeiten und umgekehrt (vgl. Pauli & Kisch, 2012, S. 36-37).

Die Sensomotorik spielt in den ersten Jahren zudem eine wichtige Rolle für das Lernen, den Aufbau des Selbstkonzeptes sowie die Persönlichkeitsentwicklung (vgl. Zimmer, 2012a, S. 59-60; Zimmer, 2014, S. 12-21). Lernen geschieht in den frühen Jahren hauptsächlich über das Spiel und die Bewegung sowie die dabei erfahrenen Sinneswahrnehmungen. Die Umgebung wird erfahren, spezifische Eigenschaften von Gegenständen und Materialien erkundet, der Umgang mit anderen Kindern erlebt und erfahren sowie räumlich-zeitliche Beziehungen erlebt (vgl. Meinel, 2015, S. 20-21). Die Bewegung wird „somit zur Quelle kognitiver Prozesse“ (ebd.). Solche Lernprozesse bilden die Grundlage für das spätere schulische Lernen, die Entwicklung des Selbstkonzeptes sowie die gesamte Persönlichkeitsentwicklung (vgl. Högger, 2013, S. 28; Zimmer, 2012a, S. 12-21).

Damit sich die Motorik und die Wahrnehmung entwickeln können, brauchen die Kinder viel Raum und die Möglichkeit, selber aktiv zu sein. Bewegungs- und sinnliche Erfahrungen sind von zentraler Bedeutung nicht nur für die Entwicklung der Wahrnehmung und der Motorik, sondern für die Gesamtentwicklung eines Kindes (vgl. Zimmer, 2012b, S. 15-19). Leider werden diese Räume immer mehr eingeschränkt, und es bleibt weniger Platz für das freie, bewegte Spiel (vgl. Zimmer, 2014, S. 23-24).

Der enge Bezug zwischen der Motorik und anderen Persönlichkeitsbereichen zeigt das Zitat von Largo (2011a):

„Je nach Alter, in dem ein Kind beginnt, sich fortzubewegen, erweitern sich seine Möglichkeiten zum Erkunden unterschiedlich rasch. Ein neugieriges Kind wird motorisch aktiver sein, als ein an seiner Umwelt weniger interessiertes Kind. Ein Kind, das sich leicht von der Mutter trennt, wird andere und vielfältigere Erfahrungen machen als ein scheues Kind, das ständig die Nähe der Mutter sucht. Ein Kind, das bewegungsfreudig ist, wird sich wiederum eher von der Mutter lösen als ein weniger aktives Kind“ (S. 160).

Bevor im nächsten Kapitel das Gleichgewicht thematisiert wird, sind in Tabelle 4 die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Grundlagenkapitel zusammengefasst:

Tabelle 4: Zusammenfassung Kapitel 2 (Eigene Darstellung)

Neurologische Grundlagen
Für die Steuerung der Motorik sowie die Verarbeitung von Sinneserfahrungen spielt das ZNS eine bedeutende Rolle. Zum ZNS gehören Rückenmark und Gehirn.
Im Rückenmark verlaufen Nervenbahnen, welche Sinnesinformationen zum Gehirn (aufsteigende Nervenbahnen) sowie Befehle an die Muskulatur (absteigende Nervenbahnen) transportieren. Daneben werden über das Rückenmark motorische Reflexe ausgelöst.
Sogenannte Spinalnerven verlassen das Rückenmark und verbinden es mit den Sinnesorganen sowie der Muskulatur. Hirnnerven verlassen das ZNS oberhalb des Rückenmarks und verbinden das ZNS mit den Sinnesorganen im Kopf.
Im Hirnstamm liegen die Hirnkernnerven, welche motorische und sensorische Impulse aus den Hirnnerven umschalten, mit anderen Informationen verknüpfen und diese weiterleiten. Über den Hirnstamm werden wichtige motorische Reflexe ausgelöst.
Das Kleinhirn spielt eine wichtige Rolle für die Koordination sowie die Feinsteuerung der Motorik.
Die im Grosshirn gelegenen motorischen und sensorischen Rindenfelder sind für die Steuerung der Willkürmotorik verantwortlich.
Das Gehirn ist ein Leben lang form- und veränderbar , obwohl Veränderungen im Kindesalter schneller und einfacher gehen. Im frühen Kindesalter werden Verbindungen zwischen Nervenzellen gebildet und verstärkt, wenn sie benutzt werden. Ansonsten bauen sie sich ab. Deshalb sind vielfältige Sinnes- und Bewegungserfahrungen im Kindesalter sehr wichtig.

Entwicklungspsychologische Grundlagen der Wahrnehmung
<p>Die Wahrnehmung ist ein kreisförmiger Prozess, bei dem Informationen aus den Sinnessystemen aufgenommen und verarbeitet werden. Die Verarbeitung von Wahrnehmungserfahrungen im Gehirn ist sehr komplex und individuell</p>
<p>In dieser Arbeit werden sieben Sinnessysteme unterschieden: das taktile, das kinästhetische, das vestibuläre, das auditive und das visuelle System, sowie der Geschmackssinn und der Geruchssinn. Für die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts spielt das vestibuläre System eine zentrale Rolle.</p>
<p>Es wird immer ganzheitlich wahrgenommen und eine gute Integration der Sinnesinformationen im Gehirn ist von grosser Bedeutung. Sinnliche Erfahrungen bilden die Grundlage für die Entwicklung der Sinnessysteme sowie eine gute Integration der Sinnesreize im Gehirn.</p>
<p>Faktoren wie die Aufmerksamkeit, die Motivation, Gefühle, persönliche Einstellungen oder das Gedächtnis beeinflussen die Wahrnehmung.</p>
Entwicklungspsychologische Grundlagen der Motorik
<p>Die Gleichgewichtsfähigkeit ist ein Teilbereiche der koordinativen motorischen Fähigkeiten. Das Niveau der koordinativen Fähigkeiten hat einen grossen Einfluss auf den Erwerb von motorischen Fertigkeiten und auf den Alltag.</p>
<p>Das motorische System steuert die Bewegungen. Das pyramidale, das extrapyramidale sowie das spinale System leiten motorische Befehle an die Muskeln weiter. Das spinale System spielt zusätzlich eine wichtige Rolle bei der Auslösung von Reflexen. Das Kleinhirn ist für die Koordination, die Feinabstimmung, die unbewusste Planung sowie das Erlernen von Bewegungsabläufen zuständig.</p>
<p>Die motorische Entwicklung ist abhängig von der Entwicklung und Ausbildung des ZNS sowie der Muskulatur und beginnt bereits in der pränatalen Phase. Das Säuglingsalter ist geprägt von Reflexbewegungen und der Aneignung erster koordinierter Bewegungen. Im Kleinkindalter werden bereits erworbene Fähigkeiten verbessert, und die Kinder eignen sich viele neue Bewegungsformen an. Letztere werden im frühen Kindesalter differenziert und miteinander kombiniert. Das mittlere Kindesalter steht im Zeichen der Differenzierung von Bewegungsformen sowie einer hohen motorischen Lernfähigkeit.</p>
Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen in der kindlichen Entwicklung
<p>Die Bereiche Bewegung und Wahrnehmung sind eng miteinander verbunden und spielen für die Entwicklung des Kindes eine wichtige Rolle. Für die Entwicklung der Motorik sowie die Ausbildung der Sinnessysteme sind vielfältige Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen sehr wichtig.</p>

3. Das Gleichgewicht

Nachdem die wichtigen Grundlagen besprochen wurden, ist das Gleichgewicht Thema des vorliegenden Kapitels.

Damit die verwendeten Begriffe eindeutig sind, werden diese im ersten Abschnitt definiert. Danach folgt ein Kapitel über die Bereiche sowie die Bedeutung der Gleichgewichtsfähigkeit, bevor die vestibuläre Wahrnehmung, als Hauptwahrnehmungsbereich der Gleichgewichtsfähigkeit, diskutiert wird.

3.1 Begriffsabgrenzung und Definition

Der Begriff Gleichgewicht wird im Alltag häufig und in unterschiedlicher Bedeutung verwendet. Denn „das Gleichgewicht“ hat verschiedene Erscheinungsformen. Es gibt das Gleichgewicht, die Gleichgewichtsfähigkeit, den Gleichgewichtssinn, das Gleichgewichtssystem usw. Im folgenden Abschnitt werden deshalb die in dieser Arbeit verwendeten Begriffe definiert und in ihrer Bedeutung voneinander abgegrenzt.

Das Gleichgewicht wird im Duden (2015a) folgendermassen definiert:

Gleichgewicht

„1a. Zustand eines Körpers, in dem die entgegengesetzt wirkenden Kräfte einander aufheben

1b. Ausgeglichenheit, Ausgewogenheit, Stabilität

2. Innere, seelische Ausgeglichenheit“

Obwohl das seelische und das körperliche Gleichgewicht miteinander verbunden sind (nähere Ausführungen in Kapitel 3.5.6), steht in dieser Arbeit das motorische Gleichgewicht und somit die Definition 1a im Vordergrund. Aufgrund dieser ist das körperliche Gleichgewicht ein Zustand der körperlichen Stabilität oder Sicherheit.

Synonym zum Begriff Gleichgewicht wird der Begriff Balance verwendet (vgl. Duden, 2015a; Zimmer, 2014, S. 87).

Die Gleichgewichtsfähigkeit als Teilbereich der koordinativen motorischen Fähigkeiten wurde bereits in Kapitel 2.3.2 erwähnt. Hirtz (2015) definiert sie wie folgt:

Gleichgewichtsfähigkeit

„... die Fähigkeit, den gesamten Körper im Gleichgewicht zu halten oder während und nach umfangreichen Körperverschiebungen diesen Zustand beizubehalten beziehungsweise wiederherzustellen“ (S. 225).

Neben der Bezeichnung Gleichgewichtsfähigkeit werden in der Literatur die Begriffe Gleichgewichtserhaltung, Äquilibration oder Gleichgewicht als Synonyme verwendet (vgl. ebd.; Lensing-Conrady, 2001, S. 28; Zimmer, 2012b, S. 130). In dieser Arbeit werden in Anlehnung

an Hirtz (2015) und Zimmer (2012b) die Begriffe Gleichgewichtsfähigkeit und Gleichgewichtserhaltung bzw. Aufrechterhaltung des Gleichgewichts synonym verwendet. Der Begriff Gleichgewicht hingegen wird nur in der Bedeutung eines Zustands der körperlichen Stabilität und nicht im Sinne einer motorischen Fähigkeit gebraucht.

Das Gleichgewichtssystem umfasst die an der Aufrechterhaltung des Gleichgewichts beteiligten Sinnes- und Körpersysteme. Basta (2012a) definiert den Begriff wie folgt:

Gleichgewichtssystem

„Das Gleichgewichtssystem ist ein sehr komplex strukturiertes Sinnessystem. Es verarbeitet multimodale Afferenzen aus nahezu allen Bereichen des Körpers. Diese werden zumeist im Hirnstamm integriert. Somit ist auch zu erklären, dass die Gleichgewichtsregulation einschliesslich der kompensatorischen Augenbewegungen und der Stellreaktionen der Skelettmuskulatur beim Gesunden unbewusst ablaufen“ (S. 4).

Das vestibuläre System, oder der Gleichgewichtssinn, ist das zentrale Sinnessystem für die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts. Es umfasst das Gleichgewichtsorgan sowie die an der Verarbeitung der Gleichgewichtsreize beteiligten Gehirnregionen (vgl. Pauli & Kisch, 2012, S. 39; Stoll et al., 2004, S. 226).

Das Gleichgewichtsorgan, das sogenannte Vestibularorgan, ist das Organ des vestibulären Systems (vgl. Stoll et al., 2004, S. 226).

In der Literatur werden die Begriffe Gleichgewichtssystem und vestibuläres System manchmal als Synonyme verwendet (vgl. Ayres, 2013). In dieser Arbeit werden sie lediglich in der vorgestellten Weise benutzt.

Zusammenfassend gelten folgende Begriffe für diese Arbeit:

- das Gleichgewicht, als körperlicher Zustand der Stabilität oder Ausgeglichenheit
- die Gleichgewichtsfähigkeit, als koordinative motorische Fähigkeit, die das körperliche Gleichgewicht aufrechterhält
- das Gleichgewichtssystem, am Erhalt des Gleichgewichts beteiligte Systeme im Körper
- das vestibuläre System, für die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts bedeutsames Sinnessystem, dessen Organ als Vestibularorgan bezeichnet wird

3.2 Leben auf der Erde – Erdanziehung und Rotation

Die Gleichgewichtsfähigkeit spielt im Alltag des Menschen eine wichtige Rolle (vgl. Zimmer, 2012b, S. 128). Der Grund dafür liegt in der Tatsache, dass auf alle Lebewesen der Erde zwei physikalische Kräfte wirken: die Erdanziehung, auch Gravitation oder Schwerkraft genannt, und die Rotation der Erde um die eigene Achse, auch Fliehkraft genannt. Diese beiden Kräfte sind für das Leben auf der Erde von grosser Bedeutung. Ein Beispiel dafür ist der durch die Erdanziehung entstehende Luftdruck, ohne den die Atmung auf der Erde nicht möglich wäre (vgl. Lensing-Conrady, 2001, S. 12-13).

„Lebende Organismen befinden sich in einem Zustand fern vom Gleichgewicht“ (Capra; zitiert nach Lensing-Conrady, 2001, S. 33). Das Zitat von Capra deutet darauf hin, dass der Mensch auf der Erde immer für sein körperliches Gleichgewicht arbeiten muss (vgl. Schaaf, 2013, S. 5). Bei jeder noch so kleinen Bewegung wird der Körperschwerpunkt verlagert und der Körper als Folge davon aus dem Gleichgewicht gebracht. Der aufrechte Gang bedeutet dabei eine besondere Herausforderung, da der Körperschwerpunkt im Unterschied zum Vierfüssergang weiter vom Boden entfernt und die Auflagefläche am Boden kleiner ist (vgl. Lensing-Conrady, 2001, S. 12-13).

Die zweite Kraft, welche auf den Körper aller Lebewesen wirkt, ist die Rotation der Erde. Sie ist zu beobachten, wenn in der Badewanne der Stöpsel herausgezogen wird. Bereits nach kurzer Zeit fließt das Wasser aufgrund der Erdrotation in einer Spiralbewegung ab. Die Menschen sind dieser von aussen wirkenden Kraft ausgesetzt, und ihr Körper gleicht sie im Normalfall automatisch aus (vgl. ebd.).

Das tägliche Ringen um das körperliche Gleichgewicht ist dem Menschen meist nicht bewusst, da die nötigen Bewegungen meistens automatisch und unterhalb der Bewusstseinschwelle ablaufen (vgl. Schaaf, 2013, S. 1). Deutlich zu sehen ist das Ringen mit der Schwerkraft hingegen bei Neugeborenen. Sie müssen erst lernen das Gleichgewicht zu halten und sich gegen die Schwerkraft zu behaupten (vgl. Kapitel 2.3.4).

Die Fähigkeit, das Gleichgewicht aufrechterhalten zu können, spielt also für den Menschen eine wichtige Rolle. Im folgenden Kapitel wird diese motorische Fähigkeit näher betrachtet.

3.3 Die Gleichgewichtsfähigkeit

Die Gleichgewichtsfähigkeit ist eine komplexe motorische Fähigkeit, die verschiedene Aspekte aufweist.

3.3.1 Bereiche der Gleichgewichtsfähigkeit

Es werden drei Aspekte der Gleichgewichtsfähigkeit unterschieden: das statische, das dynamische und das Objektgleichgewicht (vgl. Hirtz, 2015, S. 225; Zimmer, 2012b, S. 133). Tabelle 5 fasst die Definitionen sowie die Eigenschaften dieser drei Bereiche zusammen:

Tabelle 5: Bereiche der Gleichgewichtsfähigkeit (Eigene Darstellung; modifiziert nach Zimmer, 2012b, S. 133)

Aspekte der Gleichgewichtsfähigkeit	Eigenschaften
Statisches Gleichgewicht „... Fähigkeit, das Gleichgewicht in relativer Ruhestellung oder bei sehr langsamen Bewegungen des Körpers zu erhalten“ (Hirtz, 2015, S. 225).	Ortsgebundenes Gleichgewicht
Dynamisches Gleichgewicht „... Fähigkeit, das Gleichgewicht bei umfangreichen und oft schnellen Lageveränderungen des Körpers (translatorischen und/oder rotatorischen) zu erhalten und wiederherzustellen“ (Hirtz, 2015, S. 225).	Das Gleichgewicht in der Bewegung aufrecht erhalten
Objektgleichgewicht „... ein stärker objektbezogener Aspekt der Gleichgewichtsfähigkeit ... , der sich beispielsweise beim Balancieren von Gegenständen (Balancieren des Stabs auf der Hand oder des Balls auf dem Fuss bzw. Kopf) manifestiert (Hirtz, 2015, S. 226).	Balancieren von Materialien in Verbindung mit statischem und dynamischem Gleichgewicht: das Balancieren auf Linien am Boden, auf Tauern, auf Baumstämmen, das Benutzen von Stelzen oder Schlittschuhlaufen

Die Aspekte der Gleichgewichtsfähigkeit unterscheiden sich laut Hirtz (2015) auch darin, dass die verschiedenen Sinnessysteme unterschiedlich stark involviert sind. Während für die Aufrechterhaltung des statischen Gleichgewichts die Informationen des visuellen, des kinästhetischen und des taktilen Systems von grosser Bedeutung sind, steht bei grossräumigen Lageveränderungen das vestibuläre System im Vordergrund (vgl. S. 225-226).

Im Hinblick auf den Zeitpunkt bzw. die Art der Auslösung von Gleichgewichtsreaktionen können zudem zwei sogenannte Modi unterschieden werden: der Feedbackmodus und der antizipative Modus. Im Feedbackmodus reagiert der Körper mit geeigneten motorischen Reaktionen auf einen akuten Verlust des Gleichgewichts. Im antizipativen Modus hingegen werden die nötigen motorischen Reaktionen aufgrund gedanklich vorweggenommener Störeinflüsse eingestellt. Dies geschieht insbesondere bei Willkürbewegungen, da dort der Verlust des Gleichgewichts manchmal vorhergesehen werden kann. Bezüglich der Steuerung im Gehirn spielt im antizipativen Modus das Kleinhirn eine wichtige Rolle, welches eingeübte Bewegungsabläufe speichert und somit mögliche Störungen im Gleichgewicht vorwegnimmt (vgl. Taube, 2013, S. 56).

Die Gleichgewichtsfähigkeit wird nach folgenden Kriterien bewertet:

- wie lange der Zustand des Gleichgewichts aufrechterhalten werden kann (statisches Gleichgewicht)
- wie schnell und in welcher Qualität das Gleichgewicht nach einer Unsicherheit wieder hergestellt werden kann (dynamisches Gleichgewicht) (vgl. Hirtz, 2015, S. 226).

3.3.2 Bedeutung der Gleichgewichtsfähigkeit

Die Gleichgewichtsfähigkeit spielt für alle Bewegungen eine grundlegende Rolle (vgl. ebd.). Wie bereits erläutert wurde, wären der aufrechte Gang, die Fortbewegung sowie jegliche Tätigkeiten im Sitzen oder im Liegen ohne die Gleichgewichtsfähigkeit nicht möglich.

Dabei bildet die statische Gleichgewichtsfähigkeit für alle Tätigkeiten, ob sie nun in aufrechter Haltung, liegend oder sitzend ausgeführt werden, eine wichtige Grundlage. Das dynamische Gleichgewicht spielt dagegen für die Fortbewegung eine wichtige Rolle, z.B. wenn wir uns drehen oder in der Bewegung vertikal beschleunigen. Das Objektgleichgewicht ermöglicht, in Verbindung mit dem statischen und dem dynamischen Gleichgewicht, das Transportieren von Gegenständen in der Bewegung oder das Balancieren auf einem Baumstamm (vgl. ebd.; Zimmer, 2012b, S. 133).

Aufgrund der grossen Bedeutung der Gleichgewichtsfähigkeit für alle motorischen Aktivitäten, ergibt sich eine enge Verbindung zu den anderen koordinativen Fähigkeiten (vgl. Hirtz, 2015, S. 226). Studien zeigen, dass durch das Training der Gleichgewichtsfähigkeit auch andere Bewegungsaufgaben besser bewältigt werden können und insbesondere die Leistungsfähigkeit der Muskulatur verbessert wird (vgl. Taube, 2013, S. 55).

3.3.3 Entwicklung der Gleichgewichtsfähigkeit

Die Gleichgewichtsfähigkeit, insbesondere das dynamische Gleichgewicht, entwickelt sich durch Aktivitäten, welche das Gleichgewichtssystem in Gang setzten. Wie im Grundlagenkapitel erläutert, sind vielfältige Übungsmöglichkeiten dabei sehr wichtig, damit die Zusammenarbeit der beteiligten Sinnes- und Körpersysteme eingeübt wird und die entsprechenden Areale im Gehirn sowie die Nervenbahnen entwickelt und ausgebaut werden. Erhält das Kind die Möglichkeit, geschieht das meist im alltäglichen Spiel und in der Bewegung (vgl. Lensing-Conrady, 2001, S. 26). Dass für manche Aufgaben diese im Alltag erworbene Gleichgewichtsfähigkeit nicht genügt, zeigen jedoch Anfangsschwierigkeiten bei komplexen motorischen Aufgaben wie Radfahren, Skifahren oder Snowboarden. Diese müssen spezifisch geübt werden (vgl. Hirtz, 2015, S. 226).

Im Säuglingsalter beginnen die Kinder ihre Gleichgewichtsfähigkeit zu entwickeln und zu verbessern. Die Aufrichtung sowie die selbstständige Fortbewegung benötigen ein gewisses Mass an Gleichgewichtsfähigkeit, welche sich das Kind Schritt für Schritt erarbeiten muss. Vom ersten Kopfheben, über das Kriechen zum Krabbeln und schliesslich zum aufrechten Gang. Bei den meisten Schritten ist das Kind dabei zuerst auf Hilfe angewiesen bzw. führt die Bewegungen unsicher aus, da es das Gleichgewicht nicht gut aufrechterhalten kann. Die Kinder gehen an Möbeln entlang oder führen die ersten selbstständigen Schritte sehr schnell und

mit breiter Beinstellung aus. Mit zunehmender Übung verbessert sich die Gleichgewichtsfähigkeit, und die Kinder gewinnen Sicherheit in der Bewegung (vgl. Winter & Hartmann, 2015, S. 255-257).

Im Kleinkindalter sind die koordinativen motorischen Fähigkeiten noch wenig entwickelt. Deshalb können Kinder die Bewegungsabläufe noch nicht verfeinern und viele Bewegungsformen bleiben auf der Stufe der Grobform. Dies wird deutlich, wenn von einem Kind schwierigere Anforderungen verlangt werden, wie z.B. das Balancieren auf einer schmalen Linie oder in grosser Höhe (vgl. Winter & Hartmann, 2015, S. 270). Um die fehlende Gleichgewichtsfähigkeit auszugleichen machen Kinder in diesem Alter viele Mitbewegungen (vgl. Winter & Hartmann, 2015, S. 266).

Trotz der gering entwickelten Gleichgewichtsfähigkeit lieben die Kinder Gleichgewichtsaufgaben und balancieren mit Hilfe von aussen gerne über Mauern oder Baumstämme. Der besondere Reize dieser Aktivitäten führt dazu, dass sich die Gleichgewichtsfähigkeit im nun folgenden frühen Kindesalter rasch entwickelt (vgl. Winter & Hartmann, 2015, S. 270).

Im frühen Kindesalter ermöglichen bereits besprochenen körperlichen Veränderungen, und die damit einhergehende Verlagerung des Körperschwerpunktes nach unten, eine Verbesserung der Gleichgewichtsfähigkeit (vgl. Tüngler, 2014, S. 132). Zusammen mit der Entwicklung der anderen koordinativen Fähigkeiten führt dies zu einer deutlichen qualitativen Verbesserung der Ausführung bereits erlernter Bewegungsformen und ermöglicht neue Aktivitäten, welche eine bessere Gleichgewichtsfähigkeit benötigen (vgl. Winter & Hartmann, 2015, S. 282). Dies ist z.B. das Velofahren, welches viele Kinder in diesem Alter erlernen (vgl. Zimmer, 2014, S. 87). Nach wie vor lieben Kinder Aktivitäten wie Roller fahren oder über Baumstämme balancieren. Deshalb wird die Gleichgewichtsfähigkeit meist intensiv geschult und weiterentwickelt. Eine Herausforderung stellt in diesem Alter eher der Mut dar, den viele Gleichgewichtsaufgaben erfordern (vgl. Winter & Hartmann, 2015, S. 282).

Im mittleren Kindesalter entwickeln sich die koordinativen motorischen Fähigkeiten am stärksten. Je mehr sie gefördert werden, desto besser entwickeln sie sich (vgl. Winter & Hartmann, 2015, S. 292).

3.4 Das vestibuläre System

Die aufrechte Haltung und Fortbewegung des Menschen stellt an die Gleichgewichtsfähigkeit besondere Herausforderungen, weshalb das Organ des Gleichgewichtssinns beim Menschen sehr differenziert und gut entwickelt ist (vgl. Lensing-Conrady, 2001, S. 21).

3.4.1 Der Vestibularapparat

Das Gleichgewichtsorgan befindet sich beidseitig im Innenohr. Da es sich genauer im Vorhof des Innenohrs befindet wird es Vestibularapparat genannt, abgeleitet vom lateinischen Wort „vestibulum“ für Vorhof (vgl. Zimmer, 2012b, S. 130).

Der Vestibularapparat besteht aus zwei Vorhofsäckchen sowie drei Bogengängen. Das kleine Vorhofsäckchen wird Sacculus, das grosse Utriculus genannt (vgl. Lienert et al., 2010, S. 36; Schaaf, 2013, S. 8). Abbildung 7 zeigt das linke Gleichgewichtsorgan mit seinen Bestandteilen:

Abbildung 7: Das linke Gleichgewichtsorgan (Schaaf, 2013, S. 8)

Über die beiden Vorhofsäckchen werden gradlinige (lineare) Beschleunigungen wahrgenommen. Das sind Bewegungen wie sie z.B. in einem fahrenden Auto erlebt werden, wenn vor einem Hindernis abgebremst wird und der Kopf sich auf horizontaler Ebene vor und zurück bewegt. Da die beiden Vorhofsäckchen senkrecht zueinander stehen, können sowohl Beschleunigungen auf der horizontalen Ebene (rechts und links, vorwärts und rückwärts), als auch auf der vertikalen Ebene (oben und unten) wahrgenommen werden (vgl. Fischer, 2013, S. 205-206; Schaaf, 2013, S. 9-10).

Die Vorhofsäckchen werden auch Otolithenorgane genannt, da sie mit feinen Kalksteinchen, den Otolithen, gefüllt sind. Diese sind in eine gallertartige Masse eingelagert und werden im Ruhezustand durch die Schwerkraft der Erde nach unten gezogen. Dadurch wird die Schwerkraft wahrgenommen. Bewegt sich der Kopf in einer linearen Bewegung, so verschieben sich die Kalksteinchen, und die in die Gallertmasse hineinragenden Sinneshaarzellen geben die Information über die Beschleunigung an das ZNS weiter (vgl. Fischer, 2013, S. 205; Schaaf, 2013, S. 9). Abbildung 8 zeigt die Bewegungen der Otolithen und der Sinneshaarzellen bei Aktivierung einer Beschleunigung, bei Ruheposition sowie bei Abschwächung einer Beschleunigung:

Abbildung 8: Sinneszellen der Otolithenorgane in unterschiedlichen Positionen (Schaaf, 2013, S. 9)

Über die Bogengänge werden Drehbeschleunigungen, auch Winkel- oder Rotationsbeschleunigung genannt, wahrgenommen (vgl. Basta, 2012b, S. 4; Hülshoff, 2010, S. 101; Lienert et al., 2010, S. 36). Die drei Bogengänge liegen beinahe senkrecht zueinander und können somit die drei räumlichen Dimensionen horizontal, vertikal und sagittal¹ erfassen (vgl. Fischer, 2013, S.10). Die Bogengänge bestehen aus einem Schlauch aus Haut, welcher mit einer Flüssigkeit gefüllt ist, in die eine gallertartige Masse eingelagert ist. Die Drehung wird dadurch registriert, dass sich bei einer Kopfdrehung die Schläuche, die Bogengänge sowie die in den Gallertkörper hineinragenden Sinneshärchen augenblicklich mitdrehen, da sie fest im Knochenkanal verankert sind. Die Flüssigkeit im Innern der Bogengänge reagiert hingegen langsamer und zieht die Sinneshärchen in die Gegenrichtung der Bewegung. Diese Information wird als Veränderung zur Ruheposition an das Gehirn weitergeleitet (vgl. Schaad, 2013, S. 10-11).

Zu Beginn der Beschleunigung wirken die Kräfte auf die Sinneszellen am stärksten und die Beschleunigung wird wahrgenommen. Geht die Beschleunigung in eine gleichbleibende Geschwindigkeit über, wie z. B. beim Autofahren, so bewegt sich die Flüssigkeit nach einer kurzen Zeit gleich schnell wie die Bogengänge. Gleichbleibende Geschwindigkeiten werden deshalb als Ruhezustand wahrgenommen (vgl. Schaad, 2013, S. 10-11).

Fischer (2013) fasst die Bedeutung der Bogengänge kurz und anschaulich zusammen: „Egal in welche Richtung man seinen Kopf bewegt, das Trio der Bogengänge meldet die Richtung, in der er sich bewegt“ (S. 203).

Die von den Vorhofsäckchen und den Bogengängen gesammelten Informationen werden über den Hirnnerv VIII, den sogenannten Vestibularnerv, zu den Kerngebieten des Gleichgewichts im Hirnstamm und zum Kleinhirn weitergeleitet. Im Gehirn werden die Informationen der sechs Bogengänge und der vier Vorhofsäckchen miteinander ausgewertet und es entsteht ein Eindruck vom Raum (vgl. Schaad, 2013, S. 13). Dadurch hat der Körper zu jeder Zeit Informationen über Haltung, Lage und Drehungen des Kopfes (vgl. Hülshoff, 2010, S.101).

¹ Sagittal bezeichnet die räumliche Ebene von vorne nach hinten

3.4.2 Funktion und Bedeutung der vestibulären Wahrnehmung

Da das vestibuläre System meist auf unbewusster Ebene arbeitet, ist es wenig bekannt, und seine Bedeutung wird oft unterschätzt (vgl. Fischer, 2013, S. 198-199).

Der Aufbau des Vestibularorgans gibt Hinweise auf dessen Funktionen. Es liefert uns Informationen darüber:

- in welcher Lage sich unser Kopf im Raum befindet
- wie sich die Schwerkraft auf die Lage des Körpers im Raum auswirkt
- wie schnell und in welche Richtung wir uns bewegen (vgl. Zimmer, 2012b, S. 132-133).

Diese Informationen sind sehr wichtig für die Motorik. Der Körper braucht sie, um sich gegen die Schwerkraft aufrichten zu können, während einer Bewegung das Gleichgewicht aufrecht zu erhalten und eine der Situation angepasste Körperhaltung einzunehmen (vgl. Hülshoff, 2010, S. 102).

Ayres (2013) spricht dem vestibulären System eine ausserordentlich wichtige Bedeutung zu und spricht von einem „grundlegenden Bezugssystem für alle anderen Sinneserfahrungen“ (S. 89). Sie begründet dies damit, dass das vestibuläre System mit fast allen Bereichen des Gehirns in Verbindung steht und somit viele Funktionen des menschlichen Körper beeinflusst, wie z.B. die Augen- und Nackenmuskulatur, die Steuerung der Muskelaktivität (Muskeltonus) oder die aufrechte Haltung (vgl. Ayres, 2013, S. 90-95).

3.4.3 Entwicklung des vestibulären Systems

Weitaus früher als andere Sinnessysteme entwickelt sich das vestibuläre System. Bereits in der 6. – 8. SSW ist das Gleichgewichtsorgan vollständig entwickelt. Mit dem Erreichen der 21. SSW sind viele der dazugehörigen Nervenbahnen zum Gehirn angelegt und funktionsfähig. Bereits während seiner Entwicklung nimmt das vestibuläre System seine Tätigkeit auf und fördert durch Bewegungen im Mutterleib, zuerst über die Bewegungen der Mutter und später durch die Eigenaktivität des Säuglings, die eigene Weiterentwicklung (vgl. Hülshoff, 2010, S. 114; Pauli & Kisch, 2012, S. 44; Zimmer, 2012b, S. 134).

Die weitreichende vorgeburtliche Entwicklung ist sehr wichtig, da der Säugling sich unmittelbar nach der Geburt verschiedenen Gleichgewichtsaufgaben, wie der Aufrichtung gegen die Schwerkraft oder dem Krabbeln, stellen muss (vgl. Lengsing-Conrady, 2001, S. 44). Die frühe Entwicklung birgt jedoch auch Risiken. So können während der Schwangerschaft eingenommene Medikamente oder virale Erkrankungen, v.a. Röteln und Cytomegalie², die Entwicklung des vestibulären Systems empfindlich stören und später zu Gleichgewichtsschwierigkeiten

² Cytomegalie wird auch Humanes-Herpesvirus 5 genannt und gehört zu den Herpeserkrankungen (vgl. Laborlexikon, 2015).

führen (vgl. Hülshoff, 2010, S. 115). Eine lange Bettruhe der Mutter während der SSW oder eine Frühgeburt sind ebenfalls Risikofaktoren, da die nötigen Reize fehlen, um das vestibuläre System vollständig auszubilden (vgl. Lensing-Conrady, 2001, S. 43; Pauli & Kisch, 2012, S. 44).

Nach der Geburt entwickelt sich das vestibuläre System ständig weiter. Bestehende Nervenbahnen zum Gehirn werden durch ihren Gebrauch ausgebaut und bis zur Pubertät werden neue Nervenbahnen gebildet. Das vestibuläre System wird ständig stimuliert, da die Schwerkraft immer auf das Kind wirkt und durch jede seiner Bewegungen aktiviert wird. Kinder treiben diese Entwicklung voran, indem sie Tätigkeiten wie Schaukeln, Schwingen oder Hüpfen aktiv suchen und gerne ausführen (vgl. Hülshoff, 2010, S. 114-116). Vor allem Dreh- und Schaukelbewegungen, Hinabspringen oder Balancieren sind sehr anregend und entwickeln das vestibuläre System weiter (vgl. Lienert et al., 2010, S. 36). Wie im Grundlagenkapitel besprochen, braucht das vestibuläre System, wie alle Sinnessysteme, genügend Sinnesreize, um sich vollständig auszubilden.

3.5 Das Gleichgewichtssystem

Die vestibuläre Wahrnehmung ist die Grundvoraussetzung für die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts. Daneben sind jedoch weitere Sinnes- und Körpersysteme für die Gleichgewichtsfähigkeit von Bedeutung (vgl. Stoll et al., 2004, S. 226). Folgendes Beispiel verdeutlicht dies:

„Einbeinstand“ – stellen Sie sich doch einmal auf ein Bein. Sie wissen bereits, dass Sie gar nicht umhin kommen, sich zu bewegen: Sie schwanken. Ihr Vestibulärsystem arbeitet ..., auch wenn Sie nichts davon spüren. Aber gerade weil Sie nichts davon spüren, brauchen Sie Hilfssysteme ..., mit denen Sie sich vergewissern können. Machen Sie sich jetzt die Zug- und Druckwahrnehmungen im Fuss und Fussgelenk Ihres Standbeines bewusst, dann merken Sie ihre Bewegungen an den Druckunterschieden. Je nach Gewichtsverteilung spüren Sie ihren Fussballen, die Fersen, die Sehnen am Aussen- oder Innenknöchel.... Schliessen Sie jetzt Ihre Augen. Sie spüren, dass nun die Bewegung deutlich verstärkt wird und Sie Schwierigkeiten haben, auf dem einen Bein stehen zu bleiben“ (Lensing-Conrady, 2001, S. 28).

Mit geschlossenen Augen ist die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts schwieriger und die Informationen aus den Füßen, z.B. bezüglich der Unterlage, werden benötigt, um die Ausgleichsreaktionen der Situation anzupassen. Folgendes Zitat von Schaaf (2013) verdeutlicht, dass die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts ein sehr komplexer Vorgang ist:

„Das normale Gleichgewicht ist Ergebnis des ständig zu erhaltenden und zu erneuernden Zusammenspiels von Anforderungen und einer sinnvollen Reaktion darauf sowie ihrer Integration auf allen Ebenen des zentralen Nervensystems. Ein Ausfall oder eine Fehlfunktion einer Komponente kann Gleichgewichtsprobleme nach sich ziehen oder die Erholung von Gleichgewichtsstörungen beeinflussen, auch wenn diese an anderen Stellen entstanden sind“ (S. 6).

Die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts setzt die Integration verschiedener sensorischer Informationen voraus, welche im ZNS stattfindet und schliesslich in motorischen Befehlen an die Muskulatur mündet, um das Gleichgewicht aufrecht zu erhalten bzw. wieder herzustellen (vgl. Taube, 2013, S. 55). Die meisten dieser Ausgleichsreaktionen, auch Halte- oder Gleichgewichtsreaktionen genannt, werden durch Reflexe im Rückenmark oder im Hirnstamm ausgelöst (vgl. Taube, 2013, S. 57; Horak, Diener & Nasher; zitiert nach Taube, 2013, S. 57). Zusätzlich zu den Informationen aus dem Vestibularorgan werden Informationen aus dem taktilen, dem kinästhetischen sowie dem visuellen System verarbeitet, denen je nach Gleichgewichtsaufgabe eine unterschiedlich grosse Bedeutung zukommt (vgl. Ayres, 2013, S. 97; Mattle & Mumenthaler, 2015, S. 335; Schaaf, 2013, S. 5; Taube, 2013, S. 57). Rosenkötter (2013) und Zimmer (2012b) sprechen darüber hinaus von der Bedeutung der auditiven Wahrnehmung (vgl. S. 159; S. 128-129). Tabelle 6 fasst die an der Aufrechterhaltung des Gleichgewichts beteiligten Sinnes- und Körpersysteme zusammen:

Tabelle 6: An der Aufrechterhaltung des Gleichgewichts beteiligte Sinnes- und Körpersysteme (Eigene Darstellung; vgl. Mattle & Mumenthaler, 2015, S. 296; Schaad, 2013, S. 5; Zimmer, 2012b, S. 55)

Vestibuläres System (Gleichgewichtssinn)
Visuelles System (Sehsinn)
Taktils System (Tastsinn)
Kinästhetisches System (Bewegungssinn der Muskeln, Sehnen und Gelenke)
Auditives System (Hörsinn)
Zentralnervensystem
Pyramidales, extrapyramidales und spinales System
Seelische und psychische Komponente

Das vestibuläre System wurde bereits ausführlich diskutiert. In den folgenden Unterkapiteln werden nun die weiteren an der Aufrechterhaltung des Gleichgewichts beteiligten Systeme und ihre Verbindungen zum vestibulären System sowie die Verarbeitung der vestibulären Informationen im Gehirn besprochen.

3.5.1 Das visuelle System

Das Vestibularorgan liefert Informationen über die Stellung des Kopfes im Raum, nicht aber zur Stellung des gesamten Körpers im Raum oder zur Beziehung des Körpers zu ihn umgebenden Objekten. Dafür braucht es zusätzliche Informationen aus dem visuellen System sowie der Nackenmuskulatur (kinästhetisches System) (vgl. Ayres, 2013, S. 91). Über das visuelle System wahrgenommene optische Fixpunkte helfen, die Bewegung des Körpers bezüglich seiner Umgebung einzuordnen und entsprechend zu kontrollieren (vgl. Lensing-Conrady, 2001, S. 28).

Beim Versuch mit geschlossenen Augen zu gehen, wird die Bedeutung des visuellen Systems deutlich. Mit geschlossenen Augen ist es schwieriger, das Gleichgewicht aufrecht zu erhalten, und es kann zu Wahrnehmungsverzerrungen kommen, z.B. indem der Eindruck entsteht, der Boden sei abschüssig (vgl. ebd.). Auch der sogenannte „Höhenschwindel“ weist auf die Bedeutung des visuellen Systems zur Erhaltung des Gleichgewichts hin. Beim Gehen am Rande eines Abgrundes fehlen die visuellen Informationen auf der Horizontalebene, weshalb der Abgleich der visuellen Informationen mit dem vestibulären System im Gehirn Unstimmigkeiten ergibt. Dies führt zu der Information, dass man von hinten gestossen wird bzw. in die Tiefe fällt (vgl. Stoll et al., 2004, S. 235).

Die Augenbewegungen und das Vestibularorgan sind eng miteinander verbunden und reagieren, meist reflexartig, auf gegenseitige Informationen. Ein Beispiel dafür ist der vestibulo-okuläre Reflex (VOR). Bei einer Drehung des Kopfes werden die Augen im gleichen Winkel in die Gegenrichtung gedreht. Dank dieses Reflexes kann während einer Bewegung ein Objekt mit den Augen fixiert werden. Die Informationen aus den Gleichgewichtsorganen werden über die vestibulären Kerne direkt zum Kerngebiet der Augenmuskulatur geleitet und lösen die entsprechende Augenbewegung aus (vgl. Schaad, 2013, S. 18-19).

Eine gute Zusammenarbeit des vestibulären mit dem visuellen System sowie ihr Zusammenspiel mit der Nackenmuskulatur (vgl. Kapitel 3.5.2) ermöglicht demnach die Orientierung im Raum, die aufrechte Körperhaltung und eine an die Umgebung angepasste Motorik (vgl. ebd.).

3.5.2 Das taktile und das kinästhetische System

Kinästhetische Informationen aus der Nacken- und Halsmuskulatur liefern Informationen über die Stellung des Kopfes in Beziehung zum Rumpf. Deshalb spielt die kinästhetische Wahrnehmung eine wichtige Rolle für den aufrechten Gang, die Kopfhaltung sowie die allgemeine Gleichgewichtsfähigkeit (vgl. Ayres, 2013, S. 91; Schaad, 2013, S. 22-23).

Informationen aus dem kinästhetischen sowie dem taktilen System sind zudem für die Auslösung von Gleichgewichtsreaktionen sehr wichtig (vgl. Stoll et al., 2004, S. 20-21). Für gut angepasste Ausgleichsbewegungen braucht der Körper neben den Informationen aus dem vestibulären System zusätzlich aktuelle Informationen über die Gelenkstellung, die Muskelspannung sowie die Beschaffenheit des Untergrundes (vgl. Ayres, 2013, S. 94). Abbildung 9 zeigt ein Beispiel für eine solche Gleichgewichtsreaktion:

Abbildung 9: Kopf- und Körperkoordination durch Haltereфлекse (Stoll et al., 2004, S. 21)

Durch das Kippen des Brettes wird das Vestibularorgan aktiviert. Auf dem mittleren Bild ist zu sehen, dass dies zu einer Streckung des Arms auf der Talseite und zu einer Beugung des Arms auf der Bergseite führt. Aufgrund der Informationen aus dem vestibulären, dem kinästhetischen und dem taktilen System werden Muskelspannungen ausgelöst, welche den Körper im Gleichgewicht halten (vgl. Ayres, 2013, S. 93; ebd.).

Die Zusammenarbeit dieser drei Sinnessysteme ermöglicht dem Menschen, dass er ohne bewusstes Zutun in der Bewegung, z.B. beim Stossen eines Gegenstandes oder der Fortbewegung auf einem unebenen Untergrund, das Gleichgewicht halten, sich im aufrechten Gang fortbewegen und in der Bewegung eine der Situation entsprechende Muskelanspannung (Muskeltonus) aufbauen kann (vgl. Ayres, 2013, S. 93).

3.5.3 Das auditive System

Über das Zusammenspiel des Vestibularorgans mit dem Hörsinn ist bis heute wenig bekannt. Vor allem aufgrund der Nähe der beiden Organe sowie der Tatsache, dass ihre Impulse über die gleiche Nervenbahn weitergeleitet werden legt nahe, dass sie einander gegenseitig beeinflussen (vgl. Ayres, 2013, S. 97). Rosenkötter (2013) spricht davon, dass das Richtungshören eine wichtige Rolle für die Kopf- und Körperhaltung sowie die Orientierung im Raum spielt (vgl. S. 160).

3.5.4 Die Verarbeitung vestibulärer Informationen im Zentralnervensystem

Die Verarbeitung vestibulärer Reize im Gehirn ist sehr komplex und bis heute nicht vollständig erforscht. Letzteres gilt insbesondere für den Beitrag, den einzelne Sinnessysteme bei der Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung des Gleichgewichts in einer spezifischen Situation leisten (vgl. Taube, 2013, S. 55-57). Deshalb werden nur die für diese Arbeit wichtigen, groben Zusammenhänge besprochen. Bei weiterführendem Interesse siehe Basta (2012a, S.4-7), Basta (2012b, S. 1-4), Ernst (2012a, S. 8-11), Huch und Jürgens (2011, S. 201) oder Taube (2013, S. 55-59).

Für die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts spielen das Rückenmark, der Hirnstamm, das Kleinhirn sowie der motorische Kortex im Grosshirn eine wichtige Rolle.

Im Rückenmark werden durch die direkte Verschaltung der sensorischen mit den motorischen Neuronen Reflexe ausgelöst. Dabei sind weder höhere Hirnareale noch Informationen aus dem vestibulären System beteiligt. Ein Beispiel ist der Reflex, welcher auf eine abrupte Dehnung der Wadenmuskulatur, z.B. beim Ausrutschen auf glattem Boden, den Befehl zur Anspannung der Wadenmuskulatur gibt (vgl. Gollhofer & Rapp; zitiert nach Taube, 2013, S. 57).

Im Hirnstamm liegen die vestibulären Kerne. Die meisten Impulse aus den Gleichgewichtsorganen werden direkt hierhin geleitet (vgl. Huch & Jürgens, 2011, S. 201). Ayres (2013) sagt über die vestibulären Kerne:

„Die vestibulären Kerne sind „Kommunikationszentren“, die die Gleichgewichtsinformationen mit den Informationen von Muskeln, Gelenken, Haut, Augen und Ohren verknüpfen. Zudem verarbeiten sie die Impulse, die von den anderen Teilen des Gehirns kommen, auch von Hirnstamm, Kleinhirn und Kortex; und sie senden wiederum Impulse an alle Hirnbereiche, von denen sie Impulse bekommen“ (S. 89).

Die vestibulären Kerne sind sehr komplex funktionierende Strukturen, „komplexer als der modernste, leistungsfähige Computer“ (ebd.). Die Informationen aus dem Vestibularorgan werden in den vestibulären Kernen mit den Informationen aus den anderen Sinnes- und Körpersystemen verbunden und abgeglichen.

Die vestibulären Kerne verfügen über zahlreiche Verbindungen zu anderen Teilen des Gehirns, insbesondere zum Kleinhirn, aber auch zum Rückenmark, zum Thalamus und zu anderen Hirnkernnerven, z.B. zu denjenigen der Augen- und Halsmuskulatur. Über diese Verbindungen werden die vestibulären Impulse mit dem motorischen System verbunden. Motorische Aktivitäten werden ausgelöst, um die nötigen Muskelbewegungen für eine angemessene Stellung des Kopfes, des Rumpfes sowie der Augen reflexartig zu steuern (vgl. Huch & Jürgens, 2013, S. 201; Mattle & Mumenthaler, 2015, S. 332). Die Auslösung vieler Gleichgewichtsreaktionen über das Rückenmark und den Hirnstamm erklärt, weshalb diese dem Menschen meist nicht bewusst sind (vgl. Basta, 2012a, S. 4).

Neben der Auslösung von Reflexen werden im Hirnstamm zudem die gesammelten Informationen aus dem vestibulären System sowie den anderen Sinnessystemen in motorische Befehle aus dem Grosshirn integriert (vgl. Taube, 2013, S. 58).

Das Kleinhirn ist an der Aufrechterhaltung des Gleichgewichts massgeblich beteiligt. Huch und Jürgens (2011) sagen dazu:

„...das Kleinhirn [wird, Anm. d. Verf.] ständig über aufsteigende Kleinhirnbahnen des Rückenmarks aus peripheren Rezeptoren über die Muskel- und Gelenksstellung informiert (Tiefensensibilität). Auch mit der absteigenden Pyramidenbahn ist es im Nebenschluss verbunden und kann so auf beabsichtigte Bewegungen regulierend Einfluss nehmen. Es koordiniert die Zielmotorik, ohne sie jedoch direkt auszulösen“ (S. 162).

Das Kleinhirn übt eine koordinative und modulatorische Wirkung bei der Verarbeitung von Gleichgewichtsinformationen und bei der Auslösung von motorischen Reaktionen aus (vgl. Basta, 2012a, S. 6). Die Modulation ist dabei ein Prozess, „bei dem neuronale Aktivität gesteigert oder reduziert wird, damit die Aktivität nicht überschießt, sondern im Einklang mit allen anderen Funktionen des Nervensystems abläuft“ (Ayres, 2013, S. 90). Ayres (2013) vergleicht die Modulation mit dem Einstellen der Lautstärke eines Radios. Wenn die vestibulären Aktivitäten zu laut oder zu leise sind, müssen sie gehemmt bzw. angeregt werden, damit sie im Zusammenspiel mit den anderen Aktivitäten im Gehirn optimal genutzt werden können. Dies

ermöglicht es, die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts unter Berücksichtigung anderer Informationen an aktuelle Gegebenheiten anzupassen, z.B. an vom motorischen Rindenfeld ausgelöste bewusste Bewegungen (vgl. S. 90).

Zwei weitere wichtige Funktionen des Kleinhirns sind die Speicherung von Situationen und den dazugehörigen Gleichgewichtsreaktionen sowie das Lernen aus vergangenen Bewegungsfehlern. Aufgrund dieses Beitrags des Kleinhirns werden Gleichgewichtsreaktionen in spezifischen Situation schnell und zuverlässig ausgelöst (vgl. Nashner; zitiert nach Taube, 2013, S. 58; Taube, 2013, S. 58). Weiter erfüllt das Kleinhirn folgende Aufgaben, welche für die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts von Bedeutung sind:

- Beteiligung an der Kontrolle der Augenbewegungen und der Muskeln
- Abstimmung von Agonist- und Antagonist-Aktivitäten (vgl. Diener & Dichgans; zitiert nach Taube, 2013, S. 58; Dietrichs; zitiert nach Taube, 2013, S. 58).

Dem motorischen Kortex im Grosshirn und weiteren höheren Hirnarealen wurde lange Zeit nur eine kleine Rolle bei der Erhaltung des Gleichgewichts zugeschrieben (vgl. Ehrrington; zitiert nach Taube, 2013, S. 58). Neuere Studien zeigen jedoch, dass trotz einer hohen Automatisierung vieler Gleichgewichtsreaktionen Informationen aus der Grosshirnrinde eine wichtige Rolle spielen und in die Auslösung von motorischen Reaktionen über tiefere Hirnareale eingebunden sind (vgl. Nielsen; zitiert nach Taube, 2013, S. 58-59). Oft folgen von der Grosshirnrinde ausgelöste motorische Reaktionen auf die vom Rückenmark oder vom Hirnstamm ausgelösten Reflexe. Erstere sind zwar langsamer, dafür spezifischer auf die Situation und den Kontext abgestimmt (vgl. Taube, 2013, S. 59).

3.5.5 Das pyramidale, das extrapyramidale und das spinale System

Die Funktionsweise dieser Systeme wurde bereits in Kapitel 2.3.3 diskutiert. Das pyramidale, das extrapyramidale sowie das spinale System leiten die vom ZNS ausgelösten motorischen Befehle zur Aufrechterhaltung des Gleichgewichts an die Muskeln weiter. Das extrapyramidale System steuert dabei Haltungs- und Bewegungseinstellungen sowie den Muskeltonus, während das spinale System für die Auslösung von Reflexen von Bedeutung ist.

3.5.6 Seelische und psychische Einflüsse auf die Gleichgewichtsfähigkeit

Bereits Platon und Aristoteles beschäftigten sich mit den Auswirkungen von Angst auf die Gleichgewichtsfähigkeit des Menschen (vgl. Balaban & Jacob; zitiert nach Grub, Wydra & Köllner, 2015, S. 127). Auch zahlreiche Sprichwörter deuten auf eine Verbindung zwischen dem seelischen und dem körperlichen Gleichgewicht hin. Von einem Menschen, welcher in einer schwierigen Lage ist, wird gesagt: „Er muss sein Gleichgewicht wiederfinden“ oder „Vielleicht hat er die Balance verloren“ (vgl. Zimmer, 2012b, S. 127).

Bei ungefähr 25 % der Erwachsenen, die über Schwindel oder Gleichgewichtsstörungen klagen, werden keine organischen Ursachen gefunden. Laut Stoll et al. (2004) können in diesen Fällen die Schwierigkeiten durch zahlreiche seelische Störungen, wie z.B. Depressionen, Angsterkrankungen oder grossem seelischem Stress, hervorgerufen werden (vgl. S. 241-243). Studien über den Zusammenhang zwischen der Gleichgewichtsfähigkeit und psychischen Störungen gibt es im Bereich der Angsterkrankungen. Eine Mehrheit dieser Studien weist auf einen Zusammenhang zwischen den Faktoren Angst und Gleichgewichtsfähigkeit hin, auch im Kindesalter. Bezüglich anderen psychischen Belastungen, wie Depressionen oder tiefem Selbstwert, gibt es wenig aussagekräftige Studien (vgl. Grub et al., 2015, S. 127). Eine aktuelle Studie zum Thema führten Grub et al. (2015) durch. Ihre Probanden litten an Ängsten, Depressionen oder mangelndem Selbstwert. Die Studie wies einen Zusammenhang zwischen der psychischen Gesundheit der Studienteilnehmer sowie deren Gleichgewichtsfähigkeit nach, allerdings war diese Korrelation nicht signifikant. Interessant an der Studie ist, dass die Betroffenen in einer Selbsteinschätzung angaben, dass ihre Gleichgewichtsfähigkeit aufgrund der psychischen Belastungen schlechter ist. So würden sie häufiger anstossen oder stolpern (vgl. S. 129). Die Verfasser der Studie ziehen folgendes Fazit:

„Auch wenn sich in dieser Studie nur tendenzielle Zusammenhänge zwischen psychischen Faktoren und motorischem Gleichgewicht feststellen lassen, stellt sich den Autoren [der Studie, Anm. d. Verf.] gerade angesichts der Ergebnisse der qualitativen Analyse [damit ist die Selbsteinschätzung der Untersuchungsteilnehmer bezüglich ihrer Gleichgewichtsfähigkeit in einer Belastungssituation gemeint, Anm. d. Verf.] weiterhin die Frage, wie körperliches Gleichgewicht und psychische Faktoren zusammenhängen“ (Grub et al., 2015, S. 132).

Insbesondere führen die Autoren an, dass in ihrer Studie die Probanden nicht in einer Belastungssituation gewesen seien und gleichzeitig angaben, gerade in akuten Belastungssituationen eine schlechtere Gleichgewichtsfähigkeit zu haben (vgl. ebd.).

Eine andere Verbindung zwischen seelischen Belastungen und der Gleichgewichtsfähigkeit ergibt sich über die Halswirbelsäule und den Nacken. Die kinästhetische Wahrnehmung dieser Bereiche liefert wichtige Informationen zur Aufrechterhaltung des Gleichgewicht (vgl. Kapitel 3.5.2). Stress, Unsicherheit, Haltungprobleme oder äussere Einflüsse, wie z.B. ein Schleudertrauma, können zu Verspannungen im Nackenbereich führen und diese wiederum zu einem Ungleichgewicht im Gleichgewichtssystem (vgl. Schymanski, 2014, S. 160 & 170-173).

Obwohl lediglich der Einfluss von Angststörungen auf die Gleichgewichtsfähigkeit durch Studien belegt ist, deuten doch die Bedeutung der Nackenmuskulatur für das Gleichgewichtssystem sowie die Selbstwahrnehmung Betroffener darauf hin, dass auch andere seelische Schwierigkeiten, wie z.B. seelischer Stress oder seelische Anspannung, Depressionen oder mangelndes Selbstwertgefühl, die Gleichgewichtsfähigkeit beeinflussen können.

Bevor im folgenden Kapitel Störungen des Gleichgewichtssystems thematisiert werden, folgt in Tabelle 7 eine Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse dieses Kapitels:

Tabelle 7: Zusammenfassung Kapitel 3 (Eigene Darstellung)

Gleichgewicht
Aufgrund der Erdrotation und der Erdanziehung muss der Mensch ständig um sein körperliches Gleichgewicht ringen. Insbesondere da er sich im aufrechten Gang fortbewegt, ist er auf eine gute Gleichgewichtsfähigkeit angewiesen. Deshalb hat diese eine grosse Bedeutung für alle Aktivitäten des Menschen.
Es werden drei Aspekte der Gleichgewichtsfähigkeit unterschieden: das statische, das dynamische und das Objektgleichgewicht. Für die Aufrechterhaltung des statischen Gleichgewichts sind insbesondere das visuelle, das kinästhetische und das taktile System von Bedeutung, während die dynamische Gleichgewichtsfähigkeit stärker vom vestibulären System abhängt.
Die Gleichgewichtsfähigkeit entwickelt sich in der Bewegung. Aufgrund der vielen beteiligten Sinnes- und Körpersysteme sind viele Übungsmöglichkeiten sehr wichtig, damit das Zusammenarbeiten dieser Systeme entwickelt und automatisiert werden kann. Bis zum frühen Kindesalter ist die Gleichgewichtsfähigkeit noch wenig entwickelt. Da Kinder Aktivitäten wie Schaukeln, Drehen oder Klettern lieben, trainieren sie ihr Gleichgewichtssystem ständig. Ab dem frühen Kindesalter entwickelt sich die Gleichgewichtsfähigkeit deshalb meistens sehr schnell.
Das Sinnesorgan des Gleichgewichtssinns, das Vestibularorgan , befindet sich beidseitig im Innenohr. Beim Menschen ist es sehr differenziert und gut entwickelt. Es liefert Informationen über die Lage des Kopfes, die Schwerkraft sowie die Geschwindigkeit und die Richtung, in die der Kopf sich bewegt.
Das Gleichgewichtssystem fasst die an der Aufrechterhaltung des Gleichgewichts beteiligten Sinnes- und Körpersysteme zusammen. Es sind dies: das vestibuläre, das visuelle, das taktile, das kinästhetische und das auditive System sowie das ZNS, die dazugehörigen Nervenbahnen sowie seelische und psychische Komponenten.

4. Störungen des Gleichgewichtssystems

Das Gleichgewichtssystem ist aufgrund seiner Komplexität sowie der grossen Anzahl von Einflussfaktoren anfällig für Störungen. Bis zu einem gewissen Grad können diese von anderen Komponenten des Gleichgewichtssystems ausgeglichen werden (vgl. Schaad, 2013, S. 16). Aufgrund der Bedeutung der Gleichgewichtsfähigkeit können diese Störungen einen grossen Einfluss auf alle Lebensbereiche der Betroffenen haben (vgl. Lensing-Conrady, 2001, S. 140). Nach der Definition der wichtigen Begriffe werden die Arten sowie die Auswirkungen von Störungen des Gleichgewichtssystems in diesem Kapitel besprochen.

4.1 Begriffsabgrenzung, Definition und Prävalenz

Der Begriff Gleichgewichtsstörung wird in der für diese Arbeit verwendeten Literatur nicht explizit definiert. Insbesondere in der medizinischen Literatur wird er meistens für alle Störungen des Gleichgewichtssystems verwendet, also auch für diejenigen, welche nicht zwingend oder nicht nur eine Störung der Gleichgewichtsfähigkeit zur Folge haben (vgl. u.a. Ernst & Basta, 2012; Stoll et al., 2004). Der Duden (2015) definiert den Begriff Gleichgewichtsstörung folgendermassen:

Gleichgewichtsstörungen

„Störung der Fähigkeit, sich im Gleichgewicht zu halten“.

Bei dieser Definition geht es um eine Störung der Gleichgewichtsfähigkeit. Im Sinne einer sauberen Abgrenzung sowie für eine bessere Verständlichkeit werden in dieser Arbeit zwei Begriffe verwendet. Die Begriffe Gleichgewichtsstörung oder Gleichgewichtsschwierigkeit werden in Anlehnung an Lienert et al. (2010) im Sinne der oben vorgenommenen Definition als Störung der Gleichgewichtsfähigkeit verwendet (vgl. S. 36). Für Schwierigkeiten, welche das Gleichgewichtssystem betreffen, wird in Anlehnung an Ayres (2013) der Begriff Störungen des Gleichgewichtssystems verwendet (vgl. S. 88).

Diese Abgrenzung darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die beiden Begriffe eng miteinander verbunden sind. Störungen des Gleichgewichtssystems haben in der Regel Gleichgewichtsstörungen zur Folge und Gleichgewichtsstörungen haben ihre Ursache in einer Störung des Gleichgewichtssystems (vgl. ebd.; Scherer, 1996, S. 467).

In der Literatur wurden keine Prävalenzraten für Störungen des Gleichgewichtssystems bei Kindern gefunden. In Bezug auf Störungen der Gleichgewichtsfähigkeit ergab eine 2007 in Deutschland durchgeführte Studie mit über 3000 Schülern der Klassen 1-10, dass viele Kinder Defizite bezüglich der Gleichgewichtsfähigkeit aufwiesen. Ungefähr 35 % der Gymnasiasten sowie 70% der Haupt- und Realschüler verfügten nicht über altersadäquate Gleichgewichtseleistungen in den durchgeführten motorischen Tests (vgl. Beigel & Hoffmann, 2008, S. 1-2).

Lensing-Conrady (2001) zitiert weitere Studien, die einen Rückgang der motorischen Fähigkeiten der Kinder in neuerer Zeit belegen (vgl. S. 57).

4.2 Arten von Störungen des Gleichgewichtssystems

Ayres (2013) unterscheidet zwei Hauptkategorien von Störungen des Gleichgewichtssystems:

- Störungen, welche das ausgereifte Gleichgewichtssystem betreffen
- Störungen, welche vor bzw. während der Geburt und in der frühen Kindheit entstehen (vgl. S. 88).

Bei Störungen, welche durch eine Erkrankung oder Schädigung des bereits voll entwickelten Gleichgewichtssystems entstehen, zeigen sich Schwindel und begleitend Gleichgewichtsschwierigkeiten, Übelkeit oder Fallneigung. Diese Art von Störungen tritt häufig auf, jedoch eher im Erwachsenen-, als im Kindesalter (vgl. ebd.; Scherer, 1996, S. 467; Wiener-Vacher, 2012, S.97). Der Schwindel ist dabei ein wichtiges Körpersignal, welches einen drohenden Verlust über die Kontrolle der Lage des Körpers im Raum anzeigt. Es signalisiert, dass der Körper nicht mehr optimal auf die Informationen aus dem vestibulären System reagieren und die nötigen Ausgleichsbewegungen nicht mehr situationsgerecht anpassen kann (vgl. Lensing-Conrady, 2001, S. 24-25). In der Kindheit sind diese Störungen schwer zu diagnostizieren, da es den Kindern schwerfällt, die Symptome zu beschreiben. Deshalb fallen sie eher über die Begleitsymptome auf. Dies sind Gleichgewichtsstörungen und als Folge davon Bewegungsauffälligkeiten und Fallneigung, sowie Erbrechen, Blässe oder Bauchschmerzen (vgl. Wiener-Vacher, 2012, S. 97).

Bei Störungen, welche vor bzw. während der Geburt und in der frühen Kindheit entstehen, sind die Symptome oft anders. Neben Gleichgewichtsstörungen zeigen sich unterschiedliche Symptome wie Bewegungsängste oder Schulschwierigkeiten (vgl. Ayres, 2013, S. 88). In Kapitel 4.3 werden diese eingehender besprochen.

Es gibt über 300 beschriebene Ursachen von Störungen des Gleichgewichtssystems (vgl. Schaaf, 2013, S. 31). Nicht alle sind für diese Arbeit von Bedeutung und können im Rahmen dieses Kapitels besprochen werden. Im Folgenden werden diejenigen Störungen diskutiert, welche aus psychomotorischer Sicht relevant sind, sowie die wichtigsten, gemäss Wiener-Vacher (2012) im Kindesalter vorkommenden medizinischen Störungen (vgl. S. 101). Zu ersteren zählt Lensing-Conrady (2001) Störungen, welche aufgrund einer Unterversorgung von Gleichgewichtsreizen zustande kommen oder die die sensorische Integration von Gleichgewichtswahrnehmungen betreffen (vgl. S. 27). Da die PMT laut Psychomotorik Schweiz (2015) ein Angebot für „Kinder und Jugendliche [ist; Anm. d. Verf.], welche in der motorischen, sensorischen, emotionalen, kognitiven und sozialen Entwicklung eingeschränkt sind“, gehören

nach Meinung der Autorin zudem Störungen des Gleichgewichtssystems dazu, welche aufgrund anderer sensorischer Probleme oder aufgrund emotionaler und sozialer Schwierigkeiten entstehen.

Laut Schaaf (2013) können vier Hauptkategorien von Störungen des Gleichgewichtssystems unterschieden werden:

1. Ein Teil oder mehrere Teile des Gleichgewichtssystems büßen ihre Funktion ein.
2. Viele kleinere, durchaus „altersentsprechende“ Ausfälle führen zu einem insgesamt größeren Verlust an Ausgleichs- oder Reaktionsfähigkeiten.
3. An das Gleichgewichtssystem werden grössere Anforderungen gestellt, als es ohne Übung oder Anpassung leisten kann.
4. Die Teile des Gleichgewichtssystems funktionieren zwar alleine, aber nicht zusammen (S. 1).

Um eine bessere Übersicht zu erhalten, werden die Störungen von der Autorin in diese 4 Hauptkategorien eingeordnet. Die erste Kategorie wird dafür umformuliert und mit „Ein Teil oder mehrere Teile des Gleichgewichtssystems sind nicht voll funktionsfähig“ betitelt (vgl. S.1). Der Grund dafür ist, dass diejenigen Störungen, welche vor der vollständigen Entwicklung des Gleichgewichtssystems auftreten, ebenfalls aufgenommen werden sollen. Dies sind z.B. vestibuläre, taktile oder kinästhetische Wahrnehmungsstörungen, welche schon vorgeburtlich entstehen können (vgl. Lienert et al., 2010, S. 36-32).

1. Ein Teil oder mehrere Teile des Gleichgewichtssystems sind nicht voll funktionsfähig

Diese Art von Störung kann jedes am Gleichgewichtssystem beteiligte Sinnes- oder Körpersystem betreffen. Dazu gehören u.a. organische Störungen oder Erkrankungen des Vestibularorgans sowie des Gleichgewichtsnervs (vgl. Schymanski, 2014, S. 167-169). Im Kindesalter kommen v.a. Störungen des Vestibularorgans als Folge viraler Erkrankungen, eines Schädelhirntraumas oder einer Innenohrfehlbildung vor (vgl. Wiener-Vacher, 2012, S. 97).

Dieser Gruppe können zudem Wahrnehmungsstörungen zugeordnet werden. Aufgrund der Bedeutung der vestibulären Wahrnehmung stehen vestibuläre Wahrnehmungsstörungen im Vordergrund. Laut Wiener-Vacher (2012) müssen bei Kindern mit Schwindel oder Gleichgewichtsstörungen jedoch immer auch die taktile, die kinästhetische sowie die visuelle Wahrnehmung überprüft werden, um Entwicklungsverzögerungen in diesen Bereichen auszuschließen. Vor allem die visuelle Wahrnehmung gilt es zu prüfen, da Sehfehler bei Kindern zu den häufigsten Ursachen von Schwindel, begleitet von Gleichgewichtsstörungen, gehören (vgl. Wiener-Vacher, 2012, S. 99-101). Vorübergehend kann auch die Anpassung einer Brille zu Störungen im Gleichgewichtssystem führen (vgl. Schymanski, 2014, S. 171). Bezüglich der kinästhetischen Wahrnehmung spielen der Nacken sowie der Halswirbelsäulenbereich eine wichtige Rolle. Umliegendes verletztes Gewebe, ein Schleudertrauma oder Verspannungen

können zu verzerrten Informationen im Gleichgewichtssystem und zu Gleichgewichtsschwierigkeiten führen (vgl. Schymanski, 2014, S. 170). Bezüglich der taktilen Wahrnehmung führt v.a. eine mangelnde Hautsensibilität an den Füßen sowie den unteren Extremitäten zu Gleichgewichtsschwierigkeiten (vgl. Ernst, 2012c, S. 106).

Gewisse Störungen im ZNS führen ebenfalls zu Gleichgewichtsschwierigkeiten. Zum Beispiel können frühkindliche Hirnschäden direkt oder indirekt, z.B. durch mangelnde Bewegungserfahrung aufgrund einer Behinderung, einen Einfluss auf die Gleichgewichtsfähigkeit haben (vgl. Lensing-Conrady, 2001, S. 141).

Gleichgewichtsstörungen als Folge von seelischem Stress, Verspannungen oder Schleudertraumata gehören ebenso in diese Kategorie (vgl. Kapitel 3.5.6). Laut Wiener-Vacher (2012) ist sogenannter psychogener Schwindel im Kindesalter häufig und Migräne, meistens ausgelöst durch seelischen Stress, ist sogar dessen häufigste Ursache. Die Gleichgewichtsstörungen werden dabei von heftigen Kopfschmerzen begleitet und dauern einige Stunden (vgl. S. 100-101).

2. Viele kleinere, durchaus „altersentsprechende“ Ausfälle führen zu einem insgesamt größeren Verlust an Ausgleichs- oder Reaktionsfähigkeiten

Diese Art von Gleichgewichtsstörungen tritt meistens im fortgeschrittenen Erwachsenenalter auf, wenn viele Sinnes- oder Körpersysteme altersbedingt weniger gut funktionieren (vgl. Ernst, 2012b, S. 104). Dieser Punkt wird deshalb nicht näher ausgeführt.

3. An das Gleichgewichtssystem werden grössere Anforderungen gestellt, als es ohne Übung oder Anpassung leisten kann

Auf vestibuläre Reize reagiert der Körper mit Ausgleichsbewegungen. Wird allerdings ein individuelles Mass an Reizintensität überschritten, reagiert der Körper mit Schwindel und Gleichgewichtsstörungen. Dies ist eine natürliche und sinnvolle Reaktion, welche die Gefahr eines Kontrollverlusts über die Lage des Körpers im Raum anzeigt (vgl. Lensing-Conrady, 2001, S. 24-25). Gewisse Gleichgewichtsschwierigkeiten, wie z.B. diejenigen beim Erlernen des Skifahrens oder nach einer intensiven Karussellfahrt, sind durchaus normal (vgl. Kapitel 3.3.3).

Eine sehr hohe bzw. sehr tiefe Reizschwelle gegenüber vestibulären Stimulationen kann ebenso eine Folge mangelnder Gleichgewichtsreize im Alltag sein. Das Gleichgewichtssystem benötigt vestibuläre Reize, um sich entwickeln zu können. Fehlen diese, wird das Zusammenspiel der Sinne zu wenig eingeübt und als Folge davon werden Reize vom System weniger gut verarbeitet. Dies kann zu einer Über- oder Unterempfindlichkeit gegenüber Gleichgewichtsreizen führen. Gründe dafür können Bewegungsmangel, körperliche Behinderungen, eine Frühgeburt, Medikamente in der Schwangerschaft oder eine lange Bettlägerigkeit der Mutter während der Schwangerschaft sein (vgl. Lensing-Conrady, 2001, S.26; Kapitel 3.4.3).

4. Wenn alle Teile des Gleichgewichtssystems zwar alleine funktionieren, aber nicht zusammen

Bei diesen Störungen sind alle Teile des Gleichgewichtssystems intakt und funktionieren für sich alleine. Die Reize aus den verschiedenen Sinnesorganen werden jedoch nicht richtig integriert und verarbeitet. Gründe dafür können organische Beeinträchtigungen der entsprechenden Hirnregionen, v.a. der vestibulären Kerne im Hirnstamm sowie dem Kleinhirn, oder Entwicklungsverzögerungen sein (vgl. Högger, 2013, S. 10; Kapitel 3.5.4). Erstere kommen im Kindesalter selten vor (vgl. Wiener-Vacher, 2012, S. 101).

Bei Wahrnehmungsstörungen geht es laut Zimmer (2012b) meistens um die mangelnde Fähigkeit, „Reize auszuwählen, wichtige von unwichtigen zu unterscheiden, Sinneseindrücke richtig einzuordnen, mit vorhandenen Erfahrungen zu verbinden und sie im Zentralnervensystem zu integrieren“ und seltener um nicht funktionsfähige Sinnesorgane (S. 157). Da sensorische Reize meistens in Verbindung auftreten und im Gehirn gemeinsam verarbeitet werden, sind zudem isoliert auftretende Wahrnehmungsstörungen selten (vgl. Kapitel 2.2.3; Zimmer, 2012b, S. 159). Da es bei Wahrnehmungsstörungen also oft um die mangelhafte Verarbeitung im Gehirn sowie die mangelhafte Integration von Sinnesreizen geht, könnten diese Störungen auch dieser Kategorie zugeordnet werden und sind mit den erwähnten Entwicklungsverzögerungen eng verbunden.

Die vestibuläre Wahrnehmung nimmt im Gleichgewichtssystem eine zentrale Rolle ein und Störungen der vestibulären Wahrnehmung kommen im Kindesalter häufig vor (vgl. Ayres, 2013, S. 88). Deshalb wird im folgenden Kapitel dieses Störungsbild näher erläutert.

4.3 Störungen der vestibulären Wahrnehmung

In der Literatur werden zwei Störungen der vestibulären Wahrnehmung unterschieden:

- vestibuläre Unterempfindlichkeit
- vestibuläre Überempfindlichkeit (vgl. von der Loh; zitiert nach Lienert et al., 2010, S. 37).

Die Ursachen dieser Störungen sind nicht restlos geklärt. Ayres (2013) geht davon aus, dass das Gehirn die vestibulären Reize ungenügend moduliert. Bei einer vestibulären Unterempfindlichkeit werden sie zu stark gehemmt, bei einer vestibulären Überempfindlichkeit zu stark angeregt. Dies führt zu einer Störung in der sensorischen Integration und hat Auswirkungen auf die Verarbeitung von Informationen aus den anderen Sinnessystemen (vgl. S.102 & 115).

4.3.1 Vestibuläre Unterempfindlichkeit

Kinder mit einer vestibulären Unterempfindlichkeit verarbeiten zu wenige Informationen aus den Gleichgewichtsorganen. Deshalb suchen sie häufig intensive Bewegungsaktivitäten, welche ihr Gleichgewichtsorgan anregen. Sie zeigen einen grossen Bewegungsdrang und lieben

Aktivitäten wie Schaukeln, Drehen oder Herunterspringen. Da ihnen lange nicht schwindlig wird, wollen sie diese länger und stärker ausführen, als andere Kinder. Gefahren können sie dabei oft schlecht einschätzen, da ihnen die Informationen bezüglich ihrer Körperlage fehlen (vgl. Ayres, 2013, S. 105; Lienert et al., 2010, S. 37).

Da den Augen die Informationen aus dem Vestibularorgan fehlen, kann es sein, dass der vestibulo-okulare Reflex (VOR) nicht richtig funktioniert. Die betroffenen Kinder haben deshalb Mühe, einem sich bewegenden Objekt mit den Augen zu folgen. Wollen sie von der Wandtafel etwas abschreiben, gelingt es ihnen nicht, auf einer Zeile zu bleiben, da sie diese bei einer Drehung des Kopfes nicht mit den Augen verfolgen können. Das Fangen eines Balls ist für diese Kinder ebenso eine Herausforderung, da sie dessen Flugbahn schlecht mit den Augen verfolgen können (vgl. Ayres, 2013, S. 91-109).

Die Auslösung von Ausgleichsreaktionen über das Rückenmark und den Hirnstamm wird ebenso durch eine Unterversorgung mit vestibulären Reizen beeinflusst. Diese Kinder haben deshalb Mühe, ihr Gleichgewicht aufrecht zu erhalten. Komplexere motorische Aufgaben, welche eine gute Gleichgewichtsfähigkeit verlangen, wirken auf betroffene Kinder beängstigend und sind für sie schwer zu erlernen, weil sie sich z.B. beim Fahrradfahren nicht darauf verlassen können, dass ihr Körper die nötigen Reaktionen zur Aufrechterhaltung des Gleichgewichts automatisch ausführt. Als Folge davon bewegen sich viele dieser Kinder ungeschickt. Sie stolpern oder stürzen häufig und haben im Sitzen Mühe, ihren Kopf in aufrechter Position zu halten. Einige können jedoch trotz ihrer Gleichgewichtsschwierigkeiten altersadäquate motorische Fertigkeiten erwerben (vgl. Ayres, 2013, S. 104-105; Lienert et al., 2010, S. 36-37). Es verwundert nicht, dass diese Kinder in der Bewegung, beim Spielen oder allgemein in aufrechter Körperhaltung rasch ermüden. Ständig müssen sie sich konzentrieren, das Gleichgewicht nicht zu verlieren (vgl. Lienert et al., 2010, S. 37).

In Kapitel 3.5.1 wurde die Bedeutung des vestibulären Systems für die Raumorientierung besprochen. Kinder mit einer vestibulären Unterempfindlichkeit können Richtungsangaben, z.B. oben, unten oder links, rechts, nur schwer einordnen und können deshalb trotz durchschnittlicher Intelligenz Schulschwierigkeiten zeigen, da für viele schulische Fähigkeiten die Raumorientierung von grundlegender Bedeutung ist. Besonders betroffen können das Schreiben, Lesen oder das Rechnen sein. Beim Schreiben und Lesen ist die Raumorientierung z.B. von Bedeutung, um die räumliche Anordnung der Schriftzeichen zu erkennen und richtig wiederzugeben (vgl. Ayres, 2013, S. 106; Beigel & Hoffmann, 2008, S. 1-2; Wendler, 2008, S. 204). Laut der Studie von Beigel und Hoffmann (2008) haben Kinder mit schlechten Werten in der Gleichgewichtsfähigkeit tendenziell schlechtere Noten in Deutsch, Mathematik und Sport (vgl. S. 2). Dazu kommt, dass aufgrund der vestibulären Störung die rechte und linke Körperseite oft schlecht verbunden sind. Deshalb meiden diese Kinder Aktivitäten, welche eine Überkreuzung der Körpermitte betreffen und benutzen bei feinmotorischen Tätigkeiten abwechselnd die

linke oder die rechte Hand, je nachdem auf welcher Körperseite sie eine Aufgabe ausführen müssen. Dies hat zur Folge, dass sie viele Tätigkeiten zwar mit beiden Händen, jedoch nicht sehr effizient ausführen können (vgl. Ayres, 2013, S. 106-107).

Mit zunehmendem Alter entwickelt das Gehirn oft Kompensationsstrategien, wobei gewisse Hirnregionen die fehlenden vestibulären Reize ausgleichen. Ein Beispiel dafür sind kognitive Strategien zur Unterscheidung von rechts und links. Doch diese Kompensation kann nie gleich effektiv funktionieren, wie ein gut entwickeltes vestibuläres System. Insbesondere in neuen Situationen treten die Schwierigkeiten wieder auf (vgl. ebd.).

Auch die Konzentrationsfähigkeit wird manchmal durch fehlende vestibuläre Reize beeinträchtigt, da vestibuläre Reize einen Einfluss auf die Wachheit und Konzentrationsfähigkeit haben. Ohne intensive Bewegung können betroffene Kinder deshalb ihre Konzentrationsfähigkeit nicht aufrechterhalten (vgl. Lienert et al., 2010, S. 37).

4.3.2 Vestibuläre Überempfindlichkeit

Kinder mit einer vestibulären Überempfindlichkeit reagieren zu stark auf Bewegungsaktivitäten, insbesondere auf Bewegungen, welche eine Änderung der Kopflage bewirken. Das Gehirn erhält zu viele Informationen aus dem Gleichgewichtsorgan, was zu Problemen führt, da keine passenden Reaktionen auf die Reize ausgelöst werden (vgl. Ayres, 2013, S. 111). Insbesondere Tätigkeiten, welche eine gute Gleichgewichtsfähigkeit benötigen, wie Gehen auf wackeligen Untergründen, Klettern, Drehen oder Schaukeln, wirken sehr stark auf diese Kinder und können sie ängstigen. Um mehr Gleichgewichtssicherheit zu erlangen halten sie sich manchmal in Sporthallen an den Wänden fest oder sie legen sich auf den Boden. Neue Bewegungserfahrungen werden vermieden. An Bewegungsspielen nehmen betroffene Kinder ungern teil, weshalb sie schnell zu Aussenseitern werden (vgl. Lienert et al., 2010, S. 37).

Ayres (2013) unterscheidet zwei Arten von Überempfindlichkeit gegenüber vestibulären Reizen:

- Schwerkraftunsicherheit
- Bewegungsüberempfindlichkeit (vgl. S. 111).

Die beiden Arten von vestibulärer Überempfindlichkeit zeichnen ein sehr unterschiedliches Bild.

Bei der Schwerkraftunsicherheit sind die Signale aus den Schwerkraftrezeptoren zu stark, weshalb bestimmte Kopf- und Körperpositionen auch ohne Bewegung als unangenehm empfunden werden und Ängste auslösen. Diese Kinder haben oft das Gefühl, das Gleichgewicht zu verlieren und hinzufallen, obwohl dies in der Realität selten geschieht. Ihre Gleichgewichtsfähigkeit ist meist besser, als diejenige von Kindern mit einer vestibulären Unterempfindlich-

keit. Aktivitäten, welche Schwerkraftreize auslösen, werden vermieden. Dies sind insbesondere Bewegungen, bei denen sich die Lage des Kopfes verändert. Mit beiden Füßen auf dem Boden zu stehen sowie eine ruhige Kopfposition innezuhaben, vermittelt betroffenen Kindern Sicherheit. Aktivitäten wie klettern, über einen Gegenstand steigen, hüpfen, balancieren oder von oben hinunterspringen, lösen Ängste aus und werden vermieden. Das Unsicherheitsgefühl verstärkt sich, wenn die Bewegungsimpulse von aussen kommen, z.B. auf dem Karussell oder beim Rolltreppe fahren (vgl. Ayres, 2013, S. 111-117).

Die Schwerkraftunsicherheit zeigt sich deshalb in einer grossen Bewegungsunsicherheit. Die Kinder weigern sich oft, sich zu bewegen oder brauchen jemanden, der ihnen in der Bewegung hilft und Sicherheit gibt. Da diese Kinder sich nicht zwingend ungeschickt verhalten, fällt ihre vestibuläre Störung oft nicht auf. Sie werden eher für ängstlich und unsicher gehalten (vgl. ebd.).

Bei der Bewegungsüberempfindlichkeit sind die Signale aus den Bogengängen zu stark, weshalb Beschleunigungen und Drehbewegungen sehr intensiv wahrgenommen werden. Diesen Kindern wird z.B. beim Autofahren oder Karussell fahren schneller übel, oder sie vermeiden hängende und schaukelnde Geräte zum Spielen. Im Unterschied zu Kindern mit einer Schwerkraftunsicherheit, reagieren diese Kinder nicht mit Ängsten. Sie ertragen Drehbewegungen und Beschleunigungen einfach weniger gut und weniger lange als andere Kinder (vgl. ebd.).

Diese Art der vestibulären Störung ist weniger Gegenstand von Forschungen, weshalb ihre Auswirkungen auf andere Entwicklungsbereiche nicht nachgewiesen sind. Fachleute gehen jedoch davon aus, dass sich eine Bewegungsunverträglichkeit weniger auf den Schulerfolg auswirkt, als auf die emotionale Entwicklung. Bei Schultätigkeiten am Tisch können Drehbewegungen und Beschleunigungen weitgehend vermieden werden, weshalb keine Probleme auftreten. Ein Kind mit einer solchen Störung wird jedoch viele Bewegungserfahrungen meiden und weniger Bewegungsfreude zeigen. Es bekommt weniger Möglichkeiten, seine Sinne sowie ihre Integration im Gehirn zu fördern oder gemeinsam mit anderen Kindern positive Bewegungserfahrungen zu machen. Dies wirkt sich auf die Bildung des Selbstbewusstseins und auf die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit aus (vgl. Ayres, 2013, S. 119; Kapitel 2.4).

Die Ausführungen des vorliegenden Kapitels machen deutlich, dass es im Kindesalter sehr viele Arten von Störungen des Gleichgewichtssystems gibt. Tabelle 8 fasst die in diesem Kapitel besprochenen Störungen zusammen:

Tabelle 8: Arten von Störungen des Gleichgewichtssystems im Kindesalter (Eigene Darstellung)

1) Ein Teil oder mehrere Teile des Gleichgewichtssystems sind nicht voll funktionsfähig
a) Organische Störungen oder Erkrankungen des Vestibularorgans - v.a. aufgrund viraler Erkrankungen, Schädelhirntraumas oder Innenohrfehlbildungen
b) Störungen der vestibulären Wahrnehmung - vestibuläre Unterempfindlichkeit - vestibuläre Überempfindlichkeit
c) Störungen der weiteren Wahrnehmungsbereiche - Wahrnehmungsstörungen aufgrund von Schwierigkeiten bei der Reizfilterung, Einordnung oder Integration von visuellen, kinästhetischen oder taktilen Reizen im Gehirn - visuelle Wahrnehmung: u.a. Sehstörungen, Anpassung der Brille - kinästhetische Wahrnehmung: v.a. Störungen im Nacken- und Halswirbelsäulenbereich durch Verspannungen, verletztes Gewebe oder Schleudertraumas - taktile Wahrnehmung: v.a. Störungen im Bereich der Füße und unteren Extremitäten
d) Störungen des ZNS - v.a. aufgrund frühkindlicher Hirnschäden
e) Psychische Erkrankungen und Stress - v.a. der Einfluss von Ängsten, Migräne und Verspannungen sind erwiesen - Einfluss von seelischem und physischem Stress, Depressionen oder mangelnder Selbstwert wird vermutet
2) An das Gleichgewichtssystem werden grössere Anforderungen gestellt, als es ohne Übung oder Anpassung leisten kann
a) Überstimulierung durch zu hohe, zu lange oder ungewohnte Reizintensität - z.B. nach zu langen Karsselfahrten, beim Erlernen des Ski- oder des Velofahrens
b) Sehr tiefe oder sehr hohe persönliche Toleranzschwelle gegenüber Gleichgewichtsreizen aufgrund mangelnder vestibulärer Reize - mögliche Gründe sind : Bewegungsmangel, körperliche Behinderung, Frühgeburt, Medikamente (z.B. einige Antibiotika) oder virale Erkrankungen der Mutter während der Schwangerschaft (v.a. Röteln & Cytomegalie), Bettlägerigkeit der Mutter während der Schwangerschaft
3) Alle Teile des Gleichgewichtssystems funktionieren alleine, aber nicht zusammen
a) Entwicklungsverzögerungen - u.a. Verzögerungen der Entwicklung des Gehirns

4.4 Auswirkungen von Störungen des Gleichgewichtssystems

Störungen im Gleichgewichtssystem haben sehr unterschiedliche Auswirkungen. In der Regel treten Schwindel und Gleichgewichtsschwierigkeiten auf. Letztere zeigen sich durch häufiges Stolpern, Stürzen und allgemeine Ungeschicklichkeit (vgl. Lienert et al., 2010, S. 36-37). Aber auch Ängste, Bewegungsunverträglichkeit oder Schwierigkeiten in der Raumorientierung können Folgen von Störungen des Gleichgewichtssystems sein.

Die Auswirkungen von Störungen des Gleichgewichtssystems im Kindesalter wurden in den vorangehenden Kapiteln bereits diskutiert. Für eine bessere Übersichtlichkeit sind sie in der Tabelle 9 zusammengefasst sowie die wichtigsten Zusammenhänge für die PMT ausgeführt:

Tabelle 9: Auswirkungen von Störungen des Gleichgewichtssystems im Kindesalter (Eigene Darstellung)

Auswirkungen von Störungen des Gleichgewichtssystems	Wichtige Zusammenhänge für die PMT
Gleichgewichtsstörungen	Gleichgewichtsstörungen treten bei den meisten Störungen des Gleichgewichtssystems auf. Der Grund dafür ist der Verlust der Wahrnehmung der Körperlage im Raum. Gleichgewichtsstörungen haben Ungeschicklichkeit in der Bewegung zur Folge (z.B. häufiges Stolpern, Stürzen).
- Schwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung des statischen Gleichgewichts	Die Aufrechterhaltung des statischen Gleichgewichts, d.h. im Stand sowie bei langsamen Bewegungen, benötigt v.a. ein gutes Zusammenspiel der visuellen, kinästhetischen und taktilen Wahrnehmung .
- Schwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung des dynamischen Gleichgewichts	Schwierigkeiten bezüglich des dynamischen Gleichgewichts, d.h. bei umfangreichen und schnellen Lageveränderungen des Körpers, können auf eine Störung der vestibulären Wahrnehmung hinweisen.
Schwindel ev. begleitet von Erbrechen, Blässe oder Bauchschmerzen	Schwindel tritt v.a. bei Störungen des ausgereiften Gleichgewichtssystems auf. Es gibt mehr als 300 bekannte Ursachen für solche Störungen
Schwierigkeiten, den Körper und/oder den Kopf in aufrechter Position zu halten	Die aufrechte Körperhaltung benötigt das Zusammenspiel der vestibulären, visuellen, taktilen sowie kinästhetischen Wahrnehmung . Eine vestibuläre Unterempfindlichkeit führt zur Schwierigkeit, den Kopf in aufrechter Position halten zu können.
Tiefer Muskeltonus	Der Aufbau eines angemessenen Muskeltonus benötigt v.a. das Zusammenspiel des vestibulären mit dem taktilen und kinästhetischen System .
Bewegungsunsicherheit ev. begleitet von Ängsten und Bewegungsvermeidung	Bewegungsunsicherheit tritt als Folge von Gleichgewichtsstörungen auf. Eine starke Bewegungsunsicherheit in Verbindung mit Bewegungsängsten tritt v.a. bei der Schwerkraftunsicherheit auf und kann auf eine Störung der vestibulären Wahrnehmung hinweisen (vestibuläre Überempfindlichkeit).
Bewegungsunverträglichkeit v.a. von Dreh- und Beschleunigungen	Eine Unverträglichkeit von Drehbewegungen und Beschleunigungen tritt bei der vestibulären Überempfindlichkeit auf.
Vermeidung von Aktivitäten, welche das vestibuläre System anregen v.a. schaukeln, drehen, herunterspringen, hüpfen und klettern	Die Vermeidung von vestibulären Reizen kann ein Hinweis auf eine vestibuläre Über- oder Unterempfindlichkeit sein.
Rasche Ermüdung im Spiel und in der Bewegung	Eine schnelle Ermüdung in der Bewegung kann eine Folge von verschiedenen Gleichgewichtsstörungen sein. Häufig tritt sie als Folge einer vestibulären Unterempfindlichkeit auf, da die betroffenen Kinder viel Konzentration für die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts aufwenden müssen.
Schwierigkeiten mit der Raumorientierung	Eine gute Raumorientierung benötigt u.a. das Zusammenspiel der vestibulären, visuellen, kinästhetischen (v.a. Hals- und Nackenmuskulatur) und, nach Meinung einiger Autoren, auditiven Wahrnehmung . Eine mögliche Ursache für das schlechte Zusammenspiel dieser Wahrnehmungsbereiche ist eine vestibuläre Unterempfindlichkeit .
Schwierigkeiten, mit den Augen ein sich bewegendes Objekt zu verfolgen	Ein schlechter VOR-Reflex kann Folge einer vestibulären Unterempfindlichkeit sein. Betroffene Kinder haben Mühe, von der Tafel abzuschreiben oder einen Ball zu fangen, was zu Schulschwierigkeiten oder schlechten Noten im Sport führen kann.
Schulschwierigkeiten v.a. im Rechnen, Schreiben, Lesen und Sport	Eine mangelnde Raumorientierung, fehlende Konzentrationsfähigkeit oder ein mangelnder VOR-Reflex können sich auf die Schulleistungen auswirken (siehe auch "Raumorientierung" und "Schwierigkeiten, mit den Augen ein sich bewegendes Objekt zu verfolgen").
Mangelnde Konzentrationsfähigkeit und motorische Unruhe	Mangelnde Konzentrationsfähigkeit kann als Folge einer vestibulären Unterempfindlichkeit auftreten, da dem Gehirn die nötigen vestibulären Reize fehlen. Diese Kinder brauchen viel Bewegung, um sich konzentrieren zu können.
Beeinträchtigte emotionale Entwicklung und geringe Selbstsicherheit	Die emotionale Entwicklung, insbesondere die Selbstsicherheit, kann durch fehlende Bewegungserfahrungen, fehlende Bewegungsfreude oder fehlende Bewegungserfolge beeinflusst werden.

In Tabelle 9 kommt das Wort „können“ sehr häufig vor. Aufgrund der Komplexität des Gleichgewichtssystems können die genannten Auswirkungen verschiedene Ursachen innerhalb dieses Systems haben. Ebenso gibt es ausserhalb des Gleichgewichtssystems liegende Ursachen für die genannten Störungsbilder. Zum Beispiel haben eine mangelnde Konzentrationsfähigkeit oder eine Bewegungsunsicherheit ihre Ursache nicht immer in Störungen des vestibulären Systems. So sind die genannten Symptome lediglich ein Hinweis auf eine mögliche Störung des Gleichgewichtssystems.

Tabelle 9 zeigt, dass Störungen des Gleichgewichtssystems nicht nur Gleichgewichtsstörungen, sondern viele verschiedene Auswirkungen haben können. Diese Aufzählung ist eine Zusammenfassung der in der Arbeit diskutierten Folgen von Störungen des Gleichgewichtssystems. Aufgrund dessen Komplexität sowie der Vielzahl an möglichen Ursachen für Störungen des Gleichgewichtssystems wird kein Anspruch auf eine Vollständigkeit der Aufzählung erhoben.

Nach den Ausführungen zu den Störungen des Gleichgewichtssystems folgt als Abschluss der vorliegenden Arbeit der Diskussionsteil.

5. Diskussion

Das folgende Kapitel beantwortet die Fragestellung, leitet wichtige Erkenntnisse der Arbeit für die psychomotorische Praxis ab und reflektiert das Ergebnis sowie den Arbeitsprozess dieser Bachelorarbeit. Ein Ausblick auf mögliche weiterführende Arbeiten zum Thema Gleichgewicht bildet den Abschluss des Diskussionsteils.

5.1 Beantwortung der Fragestellung

Folgende Fragestellung leitete mich durch den Arbeitsprozess:

„Welche Faktoren beeinflussen das Gleichgewicht bzw. die Gleichgewichtsfähigkeit, und welche Schwierigkeiten können bei einer Störung dieser Faktoren entstehen?“

Bei der Beantwortung der Fragestellung sollte der Fokus auf das Kindesalter sowie auf für die PMT relevante Störungsbilder gelegt werden.

Um die Fragestellung gezielter beantworten zu können, wird sie gemäss den in der Einleitung formulierten Teilzielen in zwei Bereiche unterteilt:

1. Welche Faktoren beeinflussen das Gleichgewicht bzw. die Gleichgewichtsfähigkeit?
2. Welche Schwierigkeiten können bei einer Störung dieser Faktoren entstehen?

Aufgrund der Literaturrecherche wird der 1. Punkt wie folgt beantwortet:

Die Gleichgewichtsfähigkeit ist eine sehr komplexe Fähigkeit, welche von einem reibungslosen Zusammenspiel verschiedener Sinnes- und Körpersysteme abhängt. Der Begriff Gleichgewichtssystem umfasst diese beteiligten Systeme. Zum Gleichgewichtssystem gehören:

- das vestibuläre System
- das visuelle System
- das taktile System
- das kinästhetische System
- das auditive System
- das Zentralnervensystem
- das pyramidale, das extrapyramidale und das spinale System
- seelische und psychische Komponenten

Jede dieser Komponenten des Gleichgewichtssystems nimmt eine wichtige Funktion für die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts ein und kann als Folge davon Ursache einer Gleichgewichtsstörung sein. In Kapitel 3.5 wurden diese Einflussfaktoren detailliert beschrieben und ihre spezifische Bedeutung für die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts diskutiert.

Der 2. Punkt, „Welche Schwierigkeiten können bei einer Störung dieser Faktoren entstehen?“ wird wie folgt beantwortet:

Aufgrund der Komplexität des Gleichgewichtssystems gibt es zahlreiche Auswirkungen von Störungen im Gleichgewichtssystem. Für das Kindesalter sowie die PMT sind folgende Auswirkungen relevant:

- Gleichgewichtsstörungen (statisches oder dynamisches Gleichgewicht)
- Schwindel, manchmal begleitet von Erbrechen, Blässe oder Bauchschmerzen
- Schwierigkeiten, den Körper und/oder den Kopf in aufrechter Position zu halten
- tiefer Muskeltonus
- Bewegungsunsicherheit
- Bewegungsunverträglichkeit (v.a. Dreh- und Schaukelbewegungen)
- Vermeidung von Aktivitäten, welche das vestibuläre System anregen (v.a. Schaukeln, Drehen, Herabspringen, Klettern)
- rasche Ermüdung im Spiel und in der Bewegung
- Schwierigkeiten in der Raumorientierung
- Schwierigkeiten, mit den Augen ein sich bewegendes Objekt zu verfolgen
- Schulschwierigkeiten, v.a. im Rechnen, Lesen, Schreiben und Sport
- mangelnde Konzentrationsfähigkeit und Bewegungsunruhe
- beeinträchtigte emotionale Entwicklung und geringe Selbstsicherheit

Diese Aufzählung ist eine Zusammenfassung der in der Arbeit diskutierten Auswirkungen aufgrund meiner Recherchen in der Literatur. Aufgrund der Komplexität des Gleichgewichtssystems sowie der hohen Anzahl möglicher Ursachen für Störungen des Gleichgewichtssystems kann kein Anspruch auf eine Vollständigkeit der Aufzählung erhoben werden. Auch müssen die Ursachen für die erwähnten Schwierigkeiten nicht immer in einer Störung des Gleichgewichtssystems liegen, sondern können auch andere Ursachen haben.

5.2 Schlussfolgerungen und wichtige Erkenntnisse für die psychomotorische Praxis

Zusätzlich zum Wissen um die Einflussfaktoren auf die Gleichgewichtsfähigkeit sowie den Folgen einer Störung dieser Faktoren, leite ich folgende wichtigen Erkenntnisse aus der vorliegenden Arbeit ab:

Erkenntnisse aus der Beantwortung der Fragestellung

- Die Ursachen von Gleichgewichtsstörungen sind sehr vielfältig und beruhen nicht nur auf Störungen der vestibulären Wahrnehmung.
- In der PMT sollten die Gleichgewichtsschwierigkeiten des Kindes genau betrachtet werden und in die Analyse auch Schwierigkeiten einbezogen werden, welche sich nicht in der

Bewegung zeigen, wie z.B. Schulleistungen. Diese geben wichtige Hinweise auf mögliche Ursachen der Gleichgewichtsstörungen.

- Insbesondere lohnt es sich, neben der vestibulären Wahrnehmung die visuelle, die kinästhetische sowie die taktile Wahrnehmung zu prüfen und eventuelle seelische oder psychische Belastungen im Gespräch mit dem Kind oder den Eltern zu klären.
- Störungen des Gleichgewichtssystems haben nicht nur Gleichgewichtsstörungen zur Folge, sondern zeigen sich in unterschiedlichen Schwierigkeiten.

Weitere wichtige Erkenntnisse

- Die Auseinandersetzung mit den neurologischen Grundlagen hat mir einmal mehr die Bedeutung sinnlicher Erfahrungen und vielfältiger Bewegungserfahrungen für die Entwicklung des Kindes vor Augen geführt.
- Eine Zuordnung von Ursache und Wirkung ist bei Gleichgewichtsschwierigkeiten aufgrund der Komplexität des Gleichgewichtssystems nicht immer möglich. Bestimmte Störungsbilder können jedoch Hinweise auf ihre Ursachen geben. Diese sind in Tabelle 9 zusammengefasst.
- Die Gleichgewichtsfähigkeit ist für das Leben auf der Erde unabdingbar und nimmt einen grossen Stellenwert im Alltag der Kinder. Eine gut entwickelte Gleichgewichtsfähigkeit ist Voraussetzung für eine aufrechte Körper- und Kopfhaltung, für die Fortbewegung sowie für alle Tätigkeiten im Stehen und im Sitzen. Gleichgewichtsstörungen haben deshalb grosse Auswirkungen auf den Alltag der betroffenen Kinder und nehmen Einfluss auf viele Entwicklungsbereiche, u.a. die motorische, die emotionale und die kognitive Entwicklung. Zudem ist die Gleichgewichtsfähigkeit eng mit den anderen Teilbereichen der koordinativen motorischen Fähigkeiten verbunden, weshalb eine Verbesserung der Gleichgewichtsfähigkeit sich auch auf andere motorische Fähigkeiten auswirkt.
- Störungen des Gleichgewichtssystems kommen häufig vor und sind nicht immer auf den ersten Blick erkennbar. Die Auseinandersetzung mit dem Thema wird mir helfen, diese Störungen besser erkennen zu können.
- Bei anhaltenden Gleichgewichtsstörungen ist die Konsultation eines Arztes sinnvoll, um gewisse Ursachen, wie z.B. Sehstörungen oder neurologische Störungen, ausschliessen zu können.

5.3 Kritische Reflexion der Arbeit und des Ergebnisses

Der Prozess der Entstehung der vorliegenden Arbeit war für mich zweierlei: eine interessante, lehrreiche und spannende Reise und eine grosse Herausforderung. Durch die intensive Auseinandersetzung mit der Literatur konnte ich mein Wissen zum Thema Gleichgewicht sehr erweitern. Im Schreibprozess mussten jedoch auch einige Stolpersteine überwunden werden.

- Vor allem zu Beginn war die Literaturrecherche sehr zeitaufwändig und schwierig. Im pädagogischen Bereich und in der PMT existiert hauptsächlich Literatur zu vestibulären Wahrnehmungsstörungen, jedoch praktisch keine zum Thema Gleichgewichtsfähigkeit.
- Literatur zum Thema Gleichgewichtsfähigkeit war in den Bereichen Medizin und Sportwissenschaften zu finden. Da die verschiedenen Fachbereiche unterschiedliche Begrifflichkeiten verwenden, fiel es mir jedoch schwer, mich zurechtzufinden. Es dauerte einige Zeit, bis ich die Begriffe für die vorliegende Arbeit sauber definiert hatte. Diese saubere Abgrenzung hat mir dann allerdings den Arbeitsprozess sehr erleichtert. Die Definition der Begriffe sowie das Zusammenführen der Literatur aus unterschiedlichen Fachbereichen war für mich somit die grösste Herausforderung dieser Arbeit.
- Das Thema Gleichgewicht ist aufgrund seiner Komplexität sehr umfassend für eine Einzelarbeit. Die Folge davon ist eine sehr umfangreiche Arbeit.
- Mir war es wichtig das Hauptkapitel auf eine gute Basis zu setzen und sicherzustellen, dass ich das Vorwissen für die Auseinandersetzung mit dem Thema habe. Deshalb wurden die Grundlagenkapitel sehr ausführlich und umfangreich.
- Für den Arbeitsprozess war es sehr wichtig, dass ich mich von Beginn weg bei der Auswahl der Inhalte von der Fragestellung leiten liess. Dies ermöglichte mir, mich auf die wichtigen Themen zu konzentrieren, auch wenn mir das Weglassen einiger Bereiche schwer fiel (z.B. das Thema Diagnostik).

5.4 Ausblick

Die Auseinandersetzung mit dem Thema Gleichgewicht hat mir viele wichtige Erkenntnisse geliefert, und es liegt mir am Herzen, dieses Wissen in meine zukünftige Arbeit als Psychomotoriktherapeutin zu integrieren und es weiterzugeben.

Es wäre eine grosse Bereicherung für die vorliegende Arbeit, wenn sie durch Fortführungen im Bereich Diagnostik oder Therapie von Gleichgewichtsstörungen ergänzt würde. Aufgrund des Umfangs konnte diesen zwei wichtigen Bereichen in dieser Arbeit kein Platz eingeräumt werden. Eine Auseinandersetzung mit dem Thema Diagnostik könnte dazu beitragen, dass Störungen des Gleichgewichtssystems differenzierter diagnostiziert und als Folge davon gezielter therapiert werden könnten. Weiterhin würde ich die Auseinandersetzung mit möglichen therapeutischen Interventionen, welche über die Therapie von vestibulären Störungen hinausgeht, als eine grosse Bereicherung für die PMT betrachten.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Zentrales und peripheres Nervensystem	8
Abbildung 2: Schematische Darstellung des Gehirns	9
Abbildung 3: Homunkulus im Bereich des primären motorischen und des primären sensorischen Rindenfeldes	11
Abbildung 4: Nervenzelle.....	13
Abbildung 5: Der Verlauf des Wahrnehmungsprozesses.....	16
Abbildung 6: Grosshirnareale der motorischen Steuerung.....	23
Abbildung 7: Das linke Gleichgewichtsorgan	39
Abbildung 8: Sinneszellen der Otolithenorgane in unterschiedlichen Positionen	40
Abbildung 9: Kopf- und Körperkoordination durch Haltereфлекse.....	44

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Körpernahe und körperferne Sinne	17
Tabelle 2: Überblick über die Sinnessysteme und ihre Funktionen.....	18
Tabelle 3: Entwicklungsphasen der Motorik.....	25
Tabelle 4: Zusammenfassung Kapitel 2.....	31
Tabelle 5: Bereiche der Gleichgewichtsfähigkeit.....	36
Tabelle 6: An der Aufrechterhaltung des Gleichgewichts beteiligte Sinnes- und Körpersysteme	43
Tabelle 7: Zusammenfassung Kapitel 3.....	49
Tabelle 8: Arten von Störungen des Gleichgewichtssystems im Kindesalter	58
Tabelle 9: Auswirkungen von Störungen des Gleichgewichtssystems im Kindesalter.....	59

Abkürzungsverzeichnis

bzw.	=	beziehungsweise
PMT	=	Psychomotoriktherapie
SSM	=	Schwangerschaftsmonat
SSW	=	Schwangerschaftswoche
u.a.	=	unter anderem
usw.	=	und so weiter
v.a.	=	vor allem
VOR	=	Vestibulo-okuläre Reflex
z.B.	=	zum Beispiel
ZNS	=	Zentralnervensystem

Bilderverzeichnis

Titelbild: Zugriff am 10.11.2015 unter <http://www.heessener-wald.de/Joomla/naturerlebnis-pfad/stationen>

Bild Apfel, Kapitel 2.2.1: Zugriff am 06.11.2015 unter <http://www.intaste.de/eliqid-apfel-high-10ml.html>

Literaturverzeichnis

- Ayres, J. (2013). *Bausteine der kindlichen Entwicklung. Sensorische Integration verstehen und anwenden. Das Original in modernen Neuauflage* (5. durch das Pediatric Therapy Network überarbeitete und erweiterte Aufl.). Berlin: Springer.
- Basta, D. (2012a). Funktionelle Neuroanatomie und –physiologie des Gleichgewichtssystems. Kleinhirnbrückenwinkel, Zerebellum und Grosshirn. In A. Ernst & D. Basta (Hrsg.), *Gleichgewichtsstörungen. Diagnostik und Therapie beim Leitsymptom Schwindel* (S. 4-7). Stuttgart: Thieme.
- Basta, D. (2012b). Funktionelle Neuroanatomie und –physiologie des Gleichgewichtssystems. Vestibularorgane. In A. Ernst & D. Basta (Hrsg.), *Gleichgewichtsstörungen. Diagnostik und Therapie beim Leitsymptom Schwindel* (S. 1-4). Stuttgart: Thieme.
- Beigel, D. & Hoffmann, E. (2008). *Schulkinder aus dem Gleichgewicht*. Zugriff am 07.12.2015 unter http://www.bfs-ev.de/index.php?menuid=48&reporeid=140&html2pdf_sumbit=1.pdf.
- Blucha, U. & Schuler, M. (2012). *Die Sinne wecken und fördern. Angebote für Kinder mit Wahrnehmungsstörungen*. Freiburg: Herder.
- Duden (2015a). *Gleichgewicht, das*. Zugriff am 14.12.2015 unter <http://www.duden.de/rechtschreibung/Gleichgewicht>.
- Duden (2015b). *Gleichgewichtsstörungen, die*. Zugriff am 26.01.2016 unter <http://www.duden.de/rechtschreibung/Gleichgewichtsstoerung>.
- Ernst, A. (2012a). Funktionelle Neuroanatomie und –physiologie des Gleichgewichtssystems. Halswirbelsäule, kraniozervikaler Übergang und kranio-mandibuläres System. In A. Ernst & D. Basta (Hrsg.), *Gleichgewichtsstörungen. Diagnostik und Therapie beim Leitsymptom Schwindel* (S. 8-11). Stuttgart: Thieme.
- Ernst, A. (2012b). Sonstige Erkrankungen mit dem Leitsymptom Schwindel und ihre Therapie. Presbyvertigo (Schwindel bei alten Menschen). In A. Ernst & D. Basta (Hrsg.), *Gleichgewichtsstörungen. Diagnostik und Therapie beim Leitsymptom Schwindel* (S. 104-106). Stuttgart: Thieme.
- Ernst, A. (2012c). Sonstige Erkrankungen mit dem Leitsymptom Schwindel und ihre Therapie. Vertebrogenetischer Schwindel und posturale Instabilität. In A. Ernst & D. Basta (Hrsg.), *Gleichgewichtsstörungen. Diagnostik und Therapie beim Leitsymptom Schwindel* (S. 106). Stuttgart: Thieme.
- Ernst, A. & Basta, D. (2012). *Gleichgewichtsstörungen. Diagnostik und Therapie beim Leitsymptom Schwindel*. Stuttgart: Thieme.
- Fischer, E. P. (2013). *Wie kommt die Welt in den Kopf?: oder die Macht der Sinne*. München: Herbig.

- Goldstein, B. E. (2008). *Wahrnehmungspsychologie. Der Grundkurs* (7. Aufl.). Berlin: Springer. Deutsche Ausgabe herausgegeben von H. Irtel.
- Goldstein, B. E. (2015). *Wahrnehmungspsychologie. Der Grundkurs* (9. Aufl.). Berlin: Springer. Deutsche Ausgabe herausgegeben von K. R. Gegenfurtner.
- Grub, E. J., Wydra, G. & Köllner, V. (2015). Zusammenhang von motorischer Gleichgewichtsfähigkeit und psychischen Faktoren. *Psychotherapie. Psychosomatik. Medizinische Psychologie*, 65, 126-133.
- Hirtz, P. (2015). Koordinative Fähigkeiten und Beweglichkeit. In K. Meinel & G. Schnabel (Hrsg.), *Bewegungslehre Sportmotorik. Abriss einer Theorie der sportlichen Motorik unter pädagogischem Aspekt* (12. ergänzte Aufl.) (S. 212-242). Aachen: Meyer & Meyer.
- Hirtz, P., Hotz, A. & Ludwig, G. (2005). *Gleichgewicht* (2. unveränderte Aufl.). Schorndorf: Hofmann.
- Högger, D. (2013). *Körper und Lernen. Mit Bewegung, Körperwahrnehmung und Raumorientierung das Lernen unterstützen*. Bern: Schulverlag plus.
- Holle, B. (2009). *Die motorische und perzeptuelle Entwicklung des Kindes. Ein praktisches Lehrbuch für die Arbeit mit normalen und retardierten Kindern* (4. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Huch, R. & Jürgens, K. D. (Hrsg.) (2011). *Mensch, Körper, Krankheit. Anatomie, Physiologie, Krankheitsbilder. Lehrbuch und Atlas für die Berufe im Gesundheitswesen* (6. Aufl.). München: Urban & Fischer.
- Hülshoff, T. (2010). *Medizinische Grundlagen der Heilpädagogik*. München: Ernst Reinhardt.
- Laborlexikon (2015). Cytomegalia-Virus-Antikörper. *E-Journal für Labormedizin*. Zugriff am 05.02.2016 unter <http://www.laborlexikon.de/Lexikon/Infoframe/c/Cytomegalie-Virus-Antikoerper.htm>
- Largo, R. H. (2011a). *Babyjahre. Entwicklung und Erziehung in den ersten vier Jahren* (7. vollständig überarbeitete Neuauflage). München: Piper.
- Largo, R. H. (2011b). *Kinderjahre. Die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung* (21. Aufl.). München: Piper.
- Lensing-Conrady, R. (2001). *Von der Heilsamkeit des Schwindels. Gleichgewichtswahrnehmungen als Motor für Entwicklung und Lernen*. Dortmund: Borgmann.
- Lienert, S., Sägesser, J. & Spiess, H. (2010). *bewegt und selbstsicher. Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe. Grundlagen und Unterrichtspraxis*. Bern: Schulverlag plus.
- Mattle, H. & Mumenthaler, M. (2015). *Kurzlehrbuch Neurologie* (4. vollständig überarbeitete und aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Thieme.

- Meinel, K. (2015). Die Bedeutung der Motorik für die Entwicklung der Persönlichkeit. In K. Meinel & G. Schnabel (Hrsg.), *Bewegungslehre Sportmotorik. Abriss einer Theorie der sportlichen Motorik unter pädagogischem Aspekt* (12. ergänzte Aufl.) (S. 16-27). Aachen: Meyer & Meyer.
- Pauli, S. & Kisch, A. (2012). *Was ist los mit meinem Kind? Bewegungsauffälligkeiten und Wahrnehmungsstörungen bei Kindern*. Dortmund: modernes lernen.
- Psychomotorik Schweiz (2015). *Psychomotorik in der Regelschule*. Zugriff am 30.09.2015 unter http://www.psychomotorik-schweiz.ch/fileadmin/redaktion/public/infothek/verbandsdokumente/2013_psychomotorik_regel_sonderschulung_d.pdf
- Reinhardt, R. K. (2009). Physiologische Entwicklung. In J. Baur, K. Bös, A. Conzelmann & R. Singer (Hrsg.), *Handbuch der motorischen Entwicklung* (2. komplett überarbeitete Aufl.) (S. 131-147). Schorndorf: Hofmann.
- Rosenkötter, H. (2013). *Motorik und Wahrnehmung im Kindesalter. Eine neuropädagogische Einführung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Roth, K. & Roth, C. (2009). Entwicklung motorischer Fertigkeiten. In J. Baur, K. Bös, A. Conzelmann & R. Singer (Hrsg.), *Handbuch der motorischen Entwicklung* (2. komplett überarbeitete Aufl.) (S. 227-247). Schorndorf: Hofmann.
- Schaaf, H. (2013). *Gleichgewicht und Schwindel. Wie Körper und Seele wieder auf die Beine kommen* (6. stark erweiterte und aktualisierte Aufl.). Kröning: Asanger.
- Scheid, V. (2009). Motorische Entwicklung in der frühen Kindheit. In J. Baur, K. Bös, A. Conzelmann & R. Singer (Hrsg.), *Handbuch der motorischen Entwicklung* (2. komplett überarbeitete Aufl.) (S. 281-300). Schorndorf: Hofmann.
- Scherer, H. (1996). *Das Gleichgewicht* (2. überarbeitete und aktualisierte Aufl.). Berlin: Springer.
- Schnabel, G., Krug, J. & Panzer, S. (2015). Motorisches Lernen. In K. Meinel & G. Schnabel (Hrsg.), *Bewegungslehre Sportmotorik. Abriss einer Theorie der sportlichen Motorik unter pädagogischem Aspekt* (12. ergänzte Aufl.) (S. 144-211). Aachen: Meyer & Meyer.
- Schymanski, I. (2014). *Die Sprache der Seele. Psychosomatische Symptome als Chance für Gesundheit und Wohlbefinden*. München: Zuckschwerdt.
- Stoll, W., Most, E. & Tegenthoff, M. (2004). *Schwindel und Gleichgewichtsstörungen. Diagnostik, Klinik, Therapie, Begutachtung. Ein interdisziplinärer Leitfaden für die Praxis* (4. überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Thieme.
- Taube, W. (2013). Neuronale Mechanismen der posturalen Kontrolle und der Einfluss von Gleichgewichtstraining. *Journal für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie*, 14 (2), 55-63.

- Tüngler, A. (2014). Entwicklung des Körpers und der Motorik. In H. Kasten (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie. Lehrbuch für pädagogische Fachkräfte* (S. 80-148). Haan-Gruiten: Europa-Lehrmittel.
- Wendler, M. (2008). Handeln – Sprechen – Schreiben: Ein Bildungskonzept zur Einführung und Begleitung des Schriftspracherwerbs. *Motorik, 4*, 201-210.
- Wiener-Vacher, S. R. (2012). Sonstige Erkrankungen mit dem Leitsymptom Schwindel und ihre Therapie. Leitsymptom Schwindel im Kindesalter. In A. Ernst & D. Basta (Hrsg.), *Gleichgewichtsstörungen. Diagnostik und Therapie beim Leitsymptom Schwindel* (S. 97-103). Stuttgart: Thieme.
- Willimczik, K. (2009). Motorische Entwicklung in der mittleren/späten Kindheit und im Jugendalter. In J. Baur, K. Bös, A. Conzelmann & R. Singer (Hrsg.), *Handbuch der motorischen Entwicklung* (2. komplett überarbeitete Aufl.) (S. 301-318). Schorndorf: Hofmann.
- Willimczik, K. & Singer, R. (2009). Motorische Entwicklung: Gegenstandsbereich. In J. Baur, K. Bös, A. Conzelmann & R. Singer (Hrsg.), *Handbuch der motorischen Entwicklung* (2. komplett überarbeitete Aufl.) (S. 15-24). Schorndorf: Hofmann.
- Winter, R. & Hartmann, C. (2015). Die motorische Entwicklung (Ontogenese) des Menschen (Überblick). In K. Meinel & G. Schnabel (Hrsg.), *Bewegungslehre Sportmotorik. Abriss einer Theorie der sportlichen Motorik unter pädagogischem Aspekt* (12. ergänzte Aufl.) (S. 243-373). Aachen: Meyer& Meyer.
- Zimmer, R. (2012a). *Handbuch Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung* (1. Aufl. der überarbeiteten Neuausgabe (13. Gesamtaufl.)). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Zimmer, R. (2012b). *Handbuch Sinneswahrnehmung. Grundlagen einer ganzheitlichen Bildung und Erziehung* (2. Aufl. der überarbeiteten Neuausgabe (22. Gesamtaufl.)). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Zimmer, R. (2014). *Handbuch Bewegungserziehung. Grundlagen für Ausbildung und pädagogische Praxis* (1. Ausgabe der überarbeiteten und erweiterten Neuausgabe (26. Gesamtaufl.)). Freiburg: Herder.

